

Faculté de
Philosophie et
Sciences sociales

Département de Science politique

**Mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de
Master en Sciences Politiques, orientation générale
*Finalité spécialisée***

**La politique chinoise au Cambodge :
Un cas d'équilibrage géo-positionnel en Asie du Sud-Est ?**

Boris CANONGE

Sous la direction de : Professeur Thierry KELLNER (ULB)
Assesseur.e : Professeur.e

Année académique 2020-2021

Nombre de mots : 20353
(Notes de bas de page et bibliographie non comprises)

Remerciements

Je tiens à remercier le professeur Thierry KELLNER, pour son aide précieuse et son suivi régulier de l'avancée de mon travail, m'ayant prescrit de précieux conseils dans la bonne réussite de cette étude.

Je remercie le professeur Jeremy GARLICK, pour m'avoir donné de son temps lors d'une interview, afin de me permettre de mieux comprendre dans sa globalité la conception de ses recherches.

Je remercie Sara BEN et Kenny VOEGELIN m'ayant apporté une grande aide lors de la relecture de ce travail, et pour son soutien tout au long de ce travail.

Enfin, je remercie chaleureusement mes parents, Alain et Mireille, qui m'ont donné la chance de réaliser mes études à l'ULB en finançant celles-ci, et en m'encourageant tout au long de mon parcours. Et je dédie ce travail à ma chère maman, qui nous a quitté l'année dernière, et qui m'a toujours soutenu dans mes études.

Table des matières

RÉSUMÉ	iv
INTRODUCTION	1
Chapitre 1 : Cadre théorique	6
1. Définition des concepts et théories	6
1.1 Équilibre géo-positionnel	6
1.2 État pivot stratégique	7
1.3 Jeu de Go des relations internationales	8
2. État de l'art	8
3. Méthodologie et limites.....	9
Chapitre 2 : La diplomatie de l'investissement chinoise au Cambodge, opportunité politique et pénétration économique	10
1. Une situation politique propice aux besoins chinois	11
1.1. Atouts politiques locaux, et présence d'une élite favorable à la politique chinoise.....	11
1.2. Des facteurs socio-économiques minimisant les risques	14
2. La diplomatie des investissements chinois, une logique plus géopolitique qu'économique	16
2.1. Une pénétration économique chinoise pragmatique.....	17
2.2. Une logique d'équilibre géoéconomique et d'influence dans la région indochinoise	22
Chapitre 3 : Le Cambodge, outil au jeu géopolitique et d'influence chinois en Asie du Sud-Est	25
1. Une porte dérobée de la présence chinoise dans l'organe décisionnel de l'ASEAN.....	27
1.1 Le Cambodge, cheval de Troie chinois dans les décisions politiques de l'ASEAN.....	27
1.2 Multilatéralisme et investissements, stratégie pour accroître l'influence chinoise sur l'ASEAN.....	29
2. Un objectif d'équilibre géopolitique régional	32
2.1 Le besoin pour la Chine de garantir une périphérie paisible pour son propre intérêt	32
2.2 Une stratégie d'éloignement des forces étrangères de l'ASEAN.....	35
Chapitre 4 : Le facteur géostratégique du Cambodge, l'atout phare du positionnement chinois : un usage à double détente ?	38
1. Un emplacement idéal de pivot stratégique géographique aux ambitions chinoises en Asie du Sud-Est.....	39
1.1 La politique de <i>défense active</i> et la protection des intérêts maritimes chinois	40
1.2 Le double-jeu géographique et géostratégique des investissements sur le littoral cambodgien.....	44
2. Les implications géostratégique à long-terme de la présence chinoise au Cambodge	48
Chapitre 5 : Les limites à la présence chinoise au Cambodge	53
Chapitre 6 : Conclusion	55
Bibliographie	58
Règlement sur le plagiat	71

RÉSUMÉ

Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, la Chine a fortement accéléré ses investissements à l'étranger, notamment via de gigantesques programmes de connectivité et d'infrastructure. Si la frénésie des premiers investissements avait une focale assez large, impliquant de très nombreux pays, la Chine a reconcentré ses investissements de manière plus localisée, notamment dans sa périphérie directe, dont l'Asie Centrale et du Sud-Est. Avec des prises de position retentissantes dans le secteur maritime, notamment au Pakistan ou au Sri Lanka, la Chine assure une certaine présence, avec des finalités a priori géostratégiques, dans des lieux hautement importants pour son commerce et sa croissance, à proximité directe de concurrents géoéconomiques et géopolitiques. Il est donc nécessaire de se pencher sur le cas de l'Asie du Sud-Est, où la Chine a accéléré sa présence au Cambodge, et de chercher à comprendre si cette présence obéit à une stratégie d'équilibrage géo-positionnel. La Chine prend en effet appui sur ce pays central de la péninsule indochinoise, pour y marquer durablement sa présence, et impacter durablement en sa faveur l'équilibre géopolitique de la région sud-est asiatique. L'argument géographique est omniprésent dans la sélection du Cambodge, de par sa façade maritime donnant sur le Golfe de Thaïlande et au sud de la mer de Chine méridionale, de sa proximité avec le détroit de Malacca essentiel au commerce chinois, et du Vietnam qui représente le principal rival au gain d'influence et économique chinois au niveau régional. Le Cambodge représente également un certain potentiel géostratégique face aux États-Unis, dont la Chine cherche à se libérer de son omniprésence dans la région afin de devenir l'acteur politique, économique et sécuritaire central et incontournable, et accomplir ses objectifs prioritaires fixés pour 2049.

Mots-clés : Chine ; Cambodge ; Équilibrage géo-positionnel ; Pivot stratégique

INTRODUCTION

« *Personne n'aime les missionnaires armés ; et le premier conseil que donnent la nature et la prudence, c'est de les repousser comme des ennemis* » - Robespierre.

Ces mots, écrits par Robespierre dans son Discours aux Jacobins de 1791, semblent s'appliquer parfaitement à la politique étrangère chinoise, où l'influence politique et la puissance économique priment, pour l'heure, sur la persuasion militaire dans sa proche périphérie qu'est l'Asie du Sud-Est, où la Chine cherche à nouer et concrétiser d'importantes relations de confiance avec ses voisins et des pays cibles, comme le Cambodge.

Les relations diplomatiques entre la Chine et le Cambodge ont connu une forte accélération lors de la dernière décennie, notamment d'un point de vue économique, faisant de la Chine le premier investisseur et partenaire commercial du Cambodge. Si la diplomatie sino-cambodgienne est continue depuis les années 1960, l'annonce par Xi Jinping en 2013 de l'initiative des Nouvelles Routes de la Soie (OBOR), avec en parallèle le China Indochina Peninsula Economic Corridor (CIPEC) et le Lacang Mekong Cooperation (LMC)¹, est venue fortement rapprocher les deux partenaires, offrant à la Chine un nouveau marché et de nouvelles opportunités, et au Cambodge un allié économique lui permettant de renforcer son développement, et de garantir sa stabilité politique². Ces investissements ont été proposés sans imposer au Cambodge d'exigences politiques ou sociales, via le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, ou le respect mutuel de l'intégrité territoriale et de la souveraineté. Ces principes, nommés « 5 Principes de la Coexistence Pacifique » datant de 1954³, font partie intégrante de la politique étrangère chinoise et sont un des principaux arguments politiques pour favoriser l'essor du projet OBOR, et servent au gain d'influence de la Chine⁴. L'initiative des Routes de la Soie, et des Routes Maritimes de la Soie, ont été présentées pour promouvoir une

¹ Derudder B., Liu X. et Kunaka C. (2018), Connectivity Along Overland Corridors of the Belt and Road Initiative, *MTI Discussion Paper*, (6), pp. 31-42

² Chen S. A. (2018), The Development of Cambodia–China Relation and Its Transition Under the OBOR Initiative, *The Chinese Economy*, 51(4), pp. 370-382

³ China's Initiation of the Five Principles of Peaceful Co-Existence, Ministry of Foreign Affairs of The RPC, disponible sur : https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18053.shtml, consulté le 3 février 2020

⁴ Ruolin Z. (2007), La Chine et sa nouvelle stratégie globale, *Revue internationale et stratégique*, 3(3), pp. 143-

meilleure connectivité entre la Chine et les différents pays de l'ASEAN⁵, et la création d'une « communauté de destin ».

Du soutien controversé de Mao aux Khmers Rouges, aux multiples visites d'État des dirigeants chinois comme Jiang Zemin et Hu Jintao, le Cambodge a toujours occupé un rôle particulier dans la politique extérieure chinoise, Hu Jintao déclarant que « depuis l'établissement des liens diplomatiques entre les deux pays il y a un demi-siècle, les relations Chine-Cambodge ont résisté à l'épreuve de l'évolution de la situation internationale et ont atteint un développement en profondeur⁶ ». Mais ces relations diplomatiques chinoises étroites, accompagnées de nombreux investissements dans des pays en développement, comme au Myanmar, au Pakistan, au Sri Lanka, à Djibouti, et certains pays d'Afrique, ont intrigué la communauté scientifique et internationale, qualifiant cette présence chinoise de « collier de perle militaire⁷ », théorie cependant rejetée par les politiques et universitaires chinois. En effet, ces pays disposent tous d'une ouverture maritime dans des zones géographiques spécifiques, et d'une présence chinoise dans leurs infrastructures portuaires (les cas les plus médiatisés étant les ports de Gwadar au Pakistan et de Hambantota au Sri Lanka), faisant craindre aux observateurs un possible usage militaire⁸. Cependant, la discussion des objectifs géopolitiques et géostratégiques de la Chine est relativement absente, ou du moins discrète, des documents politiques officiels et des discours⁹.

De plus depuis 2014, la Chine cherche à réorienter sa politique extérieure vers l'Asie du Sud-Est via des modèles de coopération bilatéraux et multilatéraux, face à la stratégie d'influence des États-Unis sur la région¹⁰. L'Asie du Sud-Est, et notamment sa surface maritime avec la mer de Chine méridionale, est au cœur des tensions cristallisant les rapports entre la Chine, les États-Unis, et des pays adjacents comme le Vietnam, faisant de la région une priorité

⁵ Speech by Chinese President Xi Jinping to Indonesian Parliament, ASEAN-China Centre, 3 Octobre 2013, disponible sur : http://www.asean-china-center.org/english/2013-10/03/c_133062675.htm, consulté le 23 novembre 2020

⁶ Hu Jintao Meets with Cambodian Prime Minister Hun Sen, Embassy Of The People's Republic Of China In Ireland 15 décembre 2010, disponible sur: <https://www.mfa.gov.cn/ce/ceie/eng/NewsPress/t778982.htm>, consulté le 20 avril 2020

⁷ Brewster D. (2017), Silk Roads and Strings of Pearls: The Strategic Geography of China's New Pathways in the Indian Ocean, *Geopolitics*, 22(2), pp. 269-291

⁸ Marantidou V. (2014), Revisiting China's 'String of Pearls' Strategy: Places 'with Chinese Characteristics' and their Security Implications, *Pacific Forum CSIS Issues and Insights*, 14(7), pp. 6-11

⁹ Wuthnow J. (2017), Chinese Perspectives on the Belt and Road Initiative: Strategic Rationales, Risks, and Implications, *China Strategic Perspectives*, (12), pp. 4-7

¹⁰ Song G. (2016), TPP: Geopolitical implications, the US-China game and China's choices, TPP: 地缘影响、中美博弈及中国选择, *Northeast Asia Forum*, 25(2), pp. 67-74

dans la politique de diplomatie périphérique chinoise¹¹. Ainsi, la Chine cherche à accroître son influence régionale tout en rejetant le modèle d'hégémonisme à l'américaine, pour défendre ce qu'elle considère comme ses « intérêts fondamentaux » (基本利益)¹², ainsi qu'une périphérie harmonieuse avec une communauté de destin, rhétorique très présente dans les discours de Xi Jinping¹³.

La région Sud-Est asiatique fait d'ailleurs figure de point de départ des multiples projets d'infrastructures et de développement initiés par la Chine depuis 2014. Ces projets d'investissements massifs dans des économies étrangères s'inscrit dans la continuité de la politique de *going out* initiée par Deng Xiaoping dans les années 1980¹⁴, une stratégie à long-terme dans le but d'ouvrir l'économie chinoise vers l'extérieur et d'accroître l'activité des compagnies chinoises hors du territoire national¹⁵. Se faisant, la Chine cherche activement des alliés dans l'ASEAN, lui permettant d'y défendre ses considérations et ses points de vue concernant le futur de la région. Pour y parvenir et défendre les intérêts fondamentaux de la Chine, des universitaires ont affirmé que Pékin devait rechercher des États de soutien stratégique (战略支点国家) en instaurant une coopération régionale et en investissant dans les biens publics afin de « prouver aux pays concernés la bienveillance de la Chine »¹⁶, qui est régulièrement remise en doute par ses voisins et concurrents dans la régions. Dans cette recherche d'États de soutiens stratégiques, le Cambodge est sans doute le plus privilégié en Asie du Sud-Est au regard des 168 projets annoncés, pour un montant de près de 20 milliards de dollars¹⁷, alors qu'une étude de l'Institut d'Études Économiques Internationales de Pékin

¹¹ Zhou G. Y. (2017), The current dynamics and future direction of China's peripheral diplomacy, *Southeast Asian Studies*, (1), pp. 75-91

¹² China's Military Strategy, The Information Office of the State Council, 27 mai 2015, disponible sur : http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2015/05/27/content_281475115610833.htm, consulté le 3 mars 2020

¹³ On retrouve l'usage de ces termes, sous différentes formes, près de 80 fois dans le livre *The Governance of China*, Tome 1, recueillant les grands discours de Xi Jinping.

¹⁴ Naughton B. (1993), Deng Xiapoing : The Economist, *The China Quarterly*, 135, pp. 491-514

¹⁵ Garlick J. (2020), *The Impact of China's Belt and Road Initiative : From Asia to Europe*, Routledge, p.9

¹⁶ Zhao W. (2015), Seminar Summary of the 'China Periphery Diplomacy of the Xi Jinping Era: New Ideas, New Concepts, New Measures, 习近平时代的中國周边外交:新理念, 新概念, 新举措"研讨会综述, *China International Studies*, (1), pp.135-137

¹⁷ Cuesta, B. L., (2020), China's foreign policy in Southeast Asia, Opinion Paper, *Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 30 janvier, disponible sur : http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEE008_2020BORLLA_surAsia_ENG.pdf, consulté le 23 octobre 2020

datant de 2018 considère le Cambodge comme étant le pays d'Asie du Sud-Est présentant le plus de risques économiques liés aux investissements¹⁸.

Dans cette optique, il paraît important d'analyser la présence chinoise au Cambodge depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, en insistant sur l'importance du facteur géographique, le Cambodge se situant au centre géographique de la sous-région de la péninsule Indochinoise et de l'Asie du Sud-Est avec une ouverture maritime sur le sud de la région. Le concept au cœur de notre étude, nommé équilibre géo-positionnel, considère en effet que la localisation et le potentiel géographique du pays hôte, passent avant les considérations géoéconomiques. Par ailleurs contrairement à la Chine, le Cambodge est membre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) qui du fait de sa proximité géographique, de son importance géoéconomique et géopolitique, revêt un caractère stratégique pour la Chine, dans la réalisation de sa politique extérieure.

Ainsi au regard des éléments présentés précédemment, la problématique de cette étude sera la suivante : Peut-on considérer que la politique de la Chine mise en place à l'égard du Cambodge correspond à une stratégie d'équilibre géo-positionnel ?

De cette problématique, nous suivons l'hypothèse que la politique chinoise initiée au Cambodge relève effectivement d'une politique d'équilibre géo-positionnel dans un but d'affirmer sa position de leader géopolitique et géoéconomique régional. Pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, nous utiliserons les facteurs constitutifs de l'équilibre géo-positionnel que nous allons présenter en détail dans le cadre théorique, et nous analyserons s'ils s'appliquent ou non au cas du Cambodge.

L'intérêt de cette recherche émane du fait que la majorité des études portant sur les relations sino-cambodgiennes analysent celles-ci sous la considération d'un *hard-power* chinois usant de ses puissances militaire, économique et politique, pour influencer le Cambodge, et d'une stratégie de *bandwagoning*¹⁹ cambodgienne au bénéfice de la Chine. Le *bandwagoning*, ou suivisme en français, est une théorie des relations internationales initiée par Quincy Wright²⁰

¹⁸ Tai P. et Li J. (2018), Risk assessment of direct investment by Chinese companies in ASEAN countries, 中国企业在东盟国家直接投资的风险评估, *Journal of the University of International Business and Economics*, (1), pp.111-123

¹⁹ Po S. et Primiano C. B., (2020), An "Ironclad Friend": Explaining Cambodia's Bandwagoning Policy towards China, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(3), pp. 444-464

²⁰ Wright Q. (1942), *A Study of War*, Chicago, University of Chicago Press

en 1942 puis popularisé par Kenneth Waltz²¹ en 1979. Cette théorie explique qu'un État faible, va chercher à s'allier à un État plus fort pour se protéger contre ce dernier, et ses potentiels adversaires. Ces deux concepts sous-estiment cependant le caractère géographique, qui est central dans la doctrine chinoise, et le fait qu'un état fort puisse faire le choix d'une présence appuyée dans un pays plus faible, mais avec un grand potentiellement de rayonnement et de protection de ses intérêts dans la région cible. Comme l'explique Xi Jinping lors d'un discours « la périphérie revêt une grande importance stratégique pour la Chine en raison de sa situation géographique, de son environnement naturel et de ses relations mutuelles²² ». Face à ces concepts, l'équilibrage géo-positionnel met l'argument géographique au cœur de la problématique de sélection du pays, avant les arguments purement économiques. Cette recherche s'inscrit dans la continuité des travaux réalisés par Jeremy Garlick, portant sur l'équilibrage géo-positionnel au Pakistan, que nous allons appliquer au cas du Cambodge, dans cette zone à haute valeur géostratégique et géoéconomique qu'est l'Asie du Sud-Est, avec en toile de fond ce jeu des grandes puissances entre la Chine et les États-Unis. Pour accroître l'intérêt de cette étude, et tenter d'appliquer au mieux cette théorie sur le cas cambodgien, nous allons utiliser en grande partie des ressources académiques chinoises, pour cerner du mieux possible l'impact et les arguments en faveur de l'aspect géographique sur la sélection du Cambodge par la Chine pour ses intérêts géostratégiques futurs.

Le premier chapitre permettra de présenter le cadre théorique et les concepts centraux de cette étude, avec en première partie la définition des concepts et théories utiles à cette étude, accompagné de l'état de la littérature sur ces théories, et la présentation de la méthodologie et des limites rencontrées lors de cette étude. Le second chapitre nous mènera à étudier les facteurs locaux facilitant la pénétration économique et politique chinoise, ainsi les moyens utilisés pour appliquer une empreinte économique durable et créer une potentielle influence géoéconomique sous-régionale. Le chapitre suivant se focalisera sur les implications régionales de la présence chinoise au Cambodge, et de la politique d'influence menée à des fins d'équilibrage géopolitique. Enfin, le dernier chapitre sera consacré à l'analyse de la présence chinoise dans une optique géostratégique, et des potentielles implications en matière de sécurité dans la région, vis-à-vis des revendications chinoises et de la présence d'adversaires régionaux et extrarégionaux.

²¹ Waltz K. (1979), *Theory of International Politics*, University of California, Berkeley, Addison-Wesley Publishing Company

²² « Xi Jinping's speech on peripheral diplomacy », *People's Daily*, 26 Octobre 2013, archive disponible sur : https://web.archive.org/web/20131030032430/http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2013-10/26/nw.D110000renmrb_20131026_2-01.htm, consulté le 20 avril 2020

Chapitre 1 : Cadre théorique

Dans cette première partie, nous exposerons les concepts théoriques les plus pertinents à notre sujet, ainsi que les définitions de ces concepts par les principaux auteurs occidentaux et chinois, afin de mieux appréhender les potentielles différences de langage entre les acteurs.

1. Définition des concepts et théories

1.1 Équilibrage géo-positionnel

L'équilibrage géo-positionnel met l'argument géographique au cœur de la problématique de sélection du pays devant les arguments géoéconomiques. Pour reprendre les termes de Jeremy Garlick, « l'équilibrage géo-positionnel est un système consistant à poser des « pierres » de présence dans des secteurs géographiques clés, à des fins futurs potentiels et dans l'optique de se protéger contre d'hypothétiques conflits²³ ». L'objectif est de permettre à la Chine de renforcer sa position géopolitique à long terme vis-à-vis de ses rivaux régionaux sans prendre de grands risques ou, malgré les apparences, sans engager de dépenses financières excessives²⁴. Selon Mao Hanying, chercheur à l'Académie des Sciences de Pékin, la géopolitique chinoise met l'accent sur l'influence de la géographie sur la politique, en utilisant la localisation géographique, la géographie naturelle et humaine comme justification des approches stratégiques étrangères²⁵. L'équilibrage géo-positionnel vise à établir des points physiques dans des pays sélectionnés en vue d'établir une position géostratégique plus forte à long terme par rapport à un rival régional plus puissant, ou limiter la croissance économique et politique d'un concurrent²⁶. L'objectif de l'équilibrage géo-positionnel, n'est donc pas d'établir des bases militaires ou une présence militaire fixe à l'étranger, mais au contraire d'établir une présence non militaire sur des sites sélectionnés, comme des ports commerciaux, des infrastructures aéroportuaires, ou des secteurs stratégiques, ayant des effets potentiels au-delà du territoire sélectionné. Thierry Kellner vient préciser que ces points d'ancrage peuvent être maintenus à long terme dans le but d'insécuriser un rival géopolitique fort et donc de l'obliger à modérer

²³ Garlick J. (2018), Deconstruct the China-Pakistan Economic Corridor : Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities, 27(112), pp. 519-533

²⁴ *Ibidem*

²⁵ Mao H., (2014), Geopolitical and geoeconomic situation in the surrounding areas and China's strategies, 中国周边地缘政治与地缘经济格局和对策, *Progress in Geography*, 33(3), pp. 289-302

²⁶ Garlick J. (2018), *op. cit.*

son comportement en le rendant conscient de la présence de l'acteur entrant²⁷. Les éléments constitutifs de l'équilibrage géo-positionnel, selon Jeremy Garlick, sont une pénétration profonde et à long-terme dans l'écosystème politique et économique du pays cible, l'établissement d'une grande dépendance du pays receveur des investissements en faveur de la Chine, une faible rentabilité des investissements, et une localisation géostratégique ayant un impact psychologique sur le pays rival par la simple présence de la Chine via des investissements stratégiques.

1.2 État pivot stratégique

Cette notion récurrente dans la littérature académique chinoise, a des caractéristiques proches de l'équilibrage géo-positionnel que nous venons de présenter, dans une considération plus globale du processus, mais insistant également sur l'aspect géographique du pays cible. Selon McKinder, la situation géographique est la base la plus importante pour définir les pays pivots géostratégiques (c'est-à-dire occupant des centres géostratégiques extrêmement importants), qui sont généralement situés dans des nœuds de transport terrestre ou maritime importants.²⁸ Les pivots stratégiques, tout comme l'équilibrage géo-positionnel, servent les principaux objectifs de la Chine, qui ont des finalités à long-terme.²⁹ Le pivot stratégique fait référence au rôle d'appui du pays hôte dans la stratégie extérieure chinoise, avec un fort accent sur la coopération bilatérale. Les états pivots stratégiques doivent produire des effets de démonstration vis-à-vis de concurrents régionaux, interrégionaux ou mondiaux, et garantir des bases solides en matière de sécurité pour l'aboutissement du projet des Routes de la Soie³⁰. Un pivot stratégique est donc en ce sens, un pays ou une région qui est important pour la croissance et l'expansion du pouvoir d'un pays, dans notre cas la Chine. Le pays pivot doit donc jouer un rôle important en aidant un pays à atteindre un objectif stratégique, dans une focale essentiellement sous-régionale et régionale. Selon les universitaires chinois, en renforçant les liens économiques, politiques et militaires, le pays pivot devra permettre de fournir

²⁷ Kellner T. et Wintgens S. (2019), La Chine au Nicaragua et au Panama, Une nouvelle branche des routes de la Soie? , *Les Rapports du Grip*, (4), p.42

²⁸ Mackinder H.J., (1904), The Geographical Pivot of History, *The Geographical Journal*, 23(4), p.437

²⁹ Xu J., Gao C. et Li W., (2014), Building a "Strategic Pivot" State for China's Neighborhood Security, 建设中国环境安全的 "战略支撑" 国, *World Knowledge*, (15), pp. 14-23

³⁰ Wei H. et Yin N. (2017), Selection of countries for the 21st Century Maritime Silk Road Strategic Hub in Southeast Asia, 东南亚 21 世纪海上丝绸之路战略枢纽国家的选择, *Socialism Studies*, 6(236), pp.124-132

d'importantes ressources et opportunités stratégiques dans le jeu des grandes puissances³¹, et devenir un centre stratégique, grâce à un grand impact géopolitique et géoéconomique³².

1.3 Jeu de Go des relations internationales

La théorie du jeu de Go des relations internationales, initiée par Matheus Hudzikowski³³, est un concept complémentaire aux deux concepts présentés précédemment, et permettant de mieux comprendre leur finalité. Le jeu de Go est à la base un jeu de plateau, composé de pierres servant à marquer la position de l'un des adversaires sur le plateau, dont le but est de contrôler la plus grande zone possible. Les coins sont les zones les plus importantes, et le positionnement stratégique d'une seule pierre peut avoir de grands effets sur le contrôle de toute une zone du plateau. Ce concept permet donc de mieux comprendre l'importance de la localisation des marqueurs, et des investissements de la Chine dans notre cas, et de leur potentiel d'interaction dans une vision à long-terme. En effet, le caractère d'espace géographique est très important dans la littérature chinoise, et le cœur du jeu de Go est une rivalité dans le gain de territoire, sur une échelle de temps relativement longue.

2. État de l'art

Du fait de la relative « jeunesse » de la théorie de l'équilibrage géo-positionnel, il n'existe que peu d'ouvrages ou d'articles concernant cette théorie. La recherche de référence concernant l'équilibrage géo-positionnel, *Deconstructing the China–Pakistan Economic Corridor : Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities*, écrite par Jeremy Garlick, se concentre sur l'étude de la présence chinoise au Pakistan, en établissant que cette présence relève plus d'une logique géopolitique et géostratégique que d'une logique géoéconomique, avec pour but d'établir une présence chinoise au Pakistan pour insécuriser l'Inde, qui est son rival régional. Thierry Kellner

³¹ Xu Q. (2003), Misconceptions and reflections on sea power, 海权的误区与反思, *Strategy & Management*, (5), p. 17

³² Zhao Y., (2015), The Choice of China's Strategic Pivot Points in the Context of 'One Belt, One Road' -China's Strategic Cooperation with Kazakhstan as an Example, 赵雅婷:“一带一路”背景下中国战略支点的选择——以中国同哈萨克斯坦的战略合作为例, *Xinjiang Social Science*, (6), p. 76

³³ Hudzikowski M., (2013), The Go Game Model In International Politics Research, *Strategic Impact*, (4), pp. 79-91

a également discuté de cette théorie, mais sur la présence chinoise au Panama et au Nicaragua, à des fins d'établir une présence durable en Amérique Centrale³⁴.

3. Méthodologie et limites

Cette étude est réalisée sur la base d'une étude empirique qualitative, en nous concentrant sur l'argumentation et la perception chinoise de la géopolitique dans la région de l'Asie du Sud-Est, et des intérêts que la Chine perçoit de sa présence au Cambodge, en corrélation avec la théorie susmentionnée de l'équilibre géo-positionnel. Pour nous focaliser sur le processus actuel d'accélération des investissements chinois à l'étranger, nous nous concentrerons sur l'évolution de la politique chinoise au Cambodge depuis l'accession de Xi Jinping au poste de Président de la République Populaire de Chine en 2013, avec de brefs rappels antérieurs à cette date si une mise en contexte est nécessaire.

Cette étude sera appuyée et argumentée le plus possible par une sélection de documents officiels, et de recherches universitaires publiées dans des revues scientifiques et académiques chinoises. Ce faisant, une grande partie des documents cités seront issus de sites gouvernementaux et de bases de données académiques chinoises³⁵, et qui auront été traduits, afin de concevoir le plus précisément possible les critères, attentes, et objectifs de la politique menée par la Chine au Cambodge. En effet, les revues académiques chinoises, sont souvent éditées et contrôlées par des organes du Parti Communiste Chinois (PCC), à l'instar de *Contemporary World* (当代世界) qui est une revue du Département International du Comité Central du PCC³⁶, et sont contrôlées par l'Administration Générale de la Presse, de l'Édition, de la Radiodiffusion, du Cinéma et de la Télévision (中华人民共和国新闻出版总署).

La traduction, et l'accès à ses ressources, auront d'ailleurs été la principale difficulté de cette recherche, nécessitant des outils spécifiques, comme un compte *WeChat* afin de télécharger les documents issus du site *Baidu Academic*, et d'un compte CNKI (China National

³⁴ Kellner T. et Wintgens S., (2019), La Chine au Nicaragua et au Panama, Une nouvelle branche des routes de la Soie? , *Les Rapports du Grip*, (4), p.42

³⁵ Les deux bases de données majoritairement utilisées sont le CNKI (China National Knowledge Institute ; <https://oversea.cnki.net/index/>) et Baidu Academic (<https://xueshu.baidu.com>)

³⁶ « Le magazine *Contemporary World* est un journal sous la supervision du département de liaison externe du Comité central du Parti communiste chinois et évalué par l'Administration générale de la presse et de la publication », Parti Communiste Chinois, disponible sur : <http://cpc.people.com.cn/GB/68742/187710/index.html>

Knowledge Infrastructure) pour télécharger les documents disponibles sur le site. Le site CNKI est un moteur de recherche permettant d'accéder à une importante base de données regroupant des recherches d'universitaires chinois. Ce site est sous la tutelle de plusieurs organes ministériels et entités administratives chinoises, dont le Ministère de l'éducation, le Département de Propagande du PCC, et étroitement contrôlé par l'Administration Générale de la Presse, de l'Édition, de la Radiodiffusion, du Cinéma et de la Télévision. L'usage d'un traducteur a été essentiel dans ce travail de traduction de longue-haleine, même si un contact résidant en Chine qui ne souhaite pas voir son nom apparaître, m'a aidé à mieux percevoir la doctrine politique extérieure chinoise, ainsi que les besoins recherchés par la Chine dans le maintien de sa politique intérieure. Aussi, pour faciliter la compréhension des termes et textes utilisés, l'ensemble des citations présentes dans cette étude seront traduites en français, par une traduction libre, mais la plus fidèle possible aux termes originels.

Chapitre 2 : La diplomatie de l'investissement chinoise au Cambodge, opportunité politique et pénétration économique

L'un des premier facteur avancé dans la considération d'une stratégie d'équilibrage géo-positionnel de la Chine, est celui de la pénétration économique et politique au sein du pays hôte. Ce facteur représente les fondations essentielles de cette théorie, et une condition *sine qua non* à sa réussite, l'efficience et l'efficacité de cette pénétration étant les racines garantissant la bonne mise en œuvre de la suite du processus. Pour que ce dernier puisse suivre son cours, et soit par la suite visible et pris en considération par les pays voisins, cette pénétration doit être profonde avec une importante coopération entre la Chine et le pays hôte. Cette stratégie implique de conduire le pays hôte à un certain degré de dépendance, comprenant une présence dans des secteurs essentiels de l'économie locale, avec en trame de fond de « sélectionner méticuleusement les lieux, se déployer discrètement, donner la priorité à la coopération, et infiltrer lentement » (精心选点、低调布局、合作为先、缓慢渗透)³⁷.

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux raisons politiques et économiques locales de la présence chinoise au Cambodge, et expliquant en partie l'intérêt stratégique du pays pour la Chine. Après avoir étudié les prérequis, ou éléments facilitateurs de la présence

³⁷ Li J. et Chen W., (2014), The Structure of Indian Ocean Maritime Rights and the Indian Ocean Expansion of China's Maritime Rights, 印度洋海权格局与中国海权的印度洋拓展, *Pacific Journal*, (22), pp.68-76

chinoise, nous observerons par quels moyens la Chine cherche à asseoir et amplifier cette présence, en usant d'une diplomatie de l'investissement et du développement, tout en étudiant si ces investissements présentent de potentiels bénéfiques économiques ou non.

1. Une situation politique propice aux besoins chinois

Dans sa recherche de partenariats stratégiques avec des pays d'Asie du Sud-Est, la Chine a déjà porté son regard sur des pays voisins, à savoir le Laos et le Myanmar, partageant tous deux une frontière terrestre avec la Chine. Ces deux pays se caractérisent, au niveau politique, par des régimes politiques que nous pouvons qualifier d'autoritaires, ou avec des juntes militaires à leur tête, qui sont eux-mêmes à la recherche de partenaires politiques et économiques pour stabiliser leur régime. Cette spécificité se retrouve également dans certains pays d'Afrique, où la Chine a également massivement investi. Ces prédispositions politiques locales constituent un bon atout pour la Chine, usant des faiblesses structurelles du pays hôte et en reprenant régulièrement un discours sur son passé de pays colonisé, pour mieux gagner la confiance des élites et des populations locales. Nous allons donc étudier dans cette partie, les avantages et spécificités dont dispose le Cambodge, et qui présentent une utilité certaine à la Chine.

1.1. Atouts politiques locaux, et présence d'une élite favorable à la politique chinoise

Les relations amicales et de bonne entente entre la Chine et le Cambodge sont de longue date. Cependant, ces dernières ont connu une intense accélération sous l'égide de l'initiative des Routes de la Soie, avec une importante augmentation des investissements chinois au Cambodge, de nombreux accords bilatéraux, et pléthore d'aides au développement. L'élément le plus marquant, ou tout du moins le plus symbolique, est la première place de la Chine en tant qu'investisseur au Cambodge sur la période 1994-2019 avec plus de 20% du total des investissements directs étrangers³⁸, et environ 3,6 milliards de dollars pour la seule année

³⁸ FDI Trend, Council for the Development of Cambodia, 2020, disponible sur : <http://www.cambodiainvestment.gov.kh/why-invest-in-cambodia/investment-environment/fdi-trend.html>, consulté le 4 avril 2020

2019³⁹. Se faisant, le Cambodge est aujourd'hui l'un des plus proches alliés de la Chine dans la région sud-est asiatique, Xi Jinping qualifiant le premier ministre cambodgien Hun Sen comme étant un « bon ami, véritable et vieil ami du CCP et du peuple chinois »⁴⁰. Ces relations au beau fixe offrent une situation idéale à une implantation de long-terme de la présence chinoise, la professeure de l'université chinoise de Hong-Kong Li Wei qualifiant le Cambodge « d'ami de fer » du fait de leur histoire commune et émotionnelle⁴¹. Cet engouement de la Chine pour le Cambodge, provient d'un terreau politique et social propice à une présence solide, avec des ambitions à long-terme. À ces facteurs, que nous considérerons comme étant conjoncturels, s'ajoute un facteur structurel facilitant la pénétration chinoise au Cambodge, celui de la rivalité territoriale avec le Vietnam et la Thaïlande.

En effet, le Cambodge est gouverné d'une main de fer par Hun Sen depuis 1994, souvent qualifié par la presse occidentale comme un dirigeant autoritaire. Mais, cette situation confère une stabilité politique au Cambodge, faisant défaut à d'autres partenaires importants de la Chine comme le Myanmar ou le Laos où l'instabilité politique est très élevée, ce qui est une notion importante pour la Chine pour une présence à long-terme⁴². Par ailleurs, le Cambodge, comme la plupart des pays d'Asie du Sud-Est, est sujet à une corruption endémique de l'administration et de la société⁴³, ce qui selon Wenjie Chen, n'est pas un frein ou un argument rédhibitoire aux investissements et à la présence étatique chinoise dans un pays cible⁴⁴. De multiples exemples antérieurs à l'accélération des investissements chinois au Cambodge viennent corréler cet argument, avec dans la région Sud-Est asiatique le Laos ou le Myanmar, connaissant également une corruption endémique et systémique⁴⁵. Cette importante corruption, si elle peut être un frein pour les investissements d'entreprises privées⁴⁶, peut cependant être d'une grande aide pour la

³⁹ Hin Pisei (2019), « China Still No.1 Source of Aid », *Phnom Penh Post*, 23 Septembre 2019, disponible sur : <https://www.phnompenhpost.com/business/china-still-no1-source-fdi>, consulté le 25 avril 2020

⁴⁰ « Chinese president meets Cambodian PM », *Khmer Times*, 1er Décembre 2017, disponible sur : <https://www.khmertimeskh.com/93522/chinese-president-meets-cambodian-pm/>, consulté le 20 avril 2020

⁴¹ Xu J., Gao C. et Li W., (2014), *op. cit.*

⁴² *Ibidem.*

⁴³ Le Cambodge est classé à la 160^{ème} place sur 180 des pays les plus corrompus au monde en 2020 selon une étude de l'ONG Transparency International, disponible sur : <https://www.transparency.org/en/countries/cambodia>, consulté le 3 février 2021

⁴⁴ Chen W., Dollar D. et Tang H., (2018), Why Is China Investing in Africa? Evidence from the Firm Level, *World Bank Economic Review*, 32(3), pp. 610-632

⁴⁵ Le Laos et le Myanmar étaient respectivement classés 134^{ème} et 137^{ème} en 2020 dans l'étude de l'ONG Transparency International, disponible sur : <https://www.transparency.org/en/countries/myanmar> ; <https://www.transparency.org/en/countries/laos>, consulté le 3 février 2021

⁴⁶ Zhu B. et Shi W., (2019), Greasing the Wheels of Commerce ? Corruption and Foreign Investment, *The Journal of Politics*, 81(4), pp. 1311-1327

Chine de pénétrer le système administratif et politique en profondeur, et garantir sa présence pour une longue période :

D'un point de vue politique, nous pouvons faire deux choses : influencer l'élite des partis politiques de son pays et les officiers qui se forment depuis longtemps. Le gouvernement peut tourner, mais l'élite est toujours là, et la façon de les influencer est très importante. La formation des officiers est un travail à long terme. Il faut qu'un soldat passe d'un officier subalterne à un officier intermédiaire, puis à un officier supérieur pendant au moins 20 ans pour trouver des moyens d'influencer les officiers à toutes les étapes de leur croissance⁴⁷. (Traduction libre)

Un autre important levier de la pénétration chinoise au niveau politique local, est celui du fort ressentiment de la population et des élites politiques vis-à-vis du Vietnam. En effet, les relations diplomatiques ont été lourdement affaiblies par les revendications territoriales vietnamiennes sur le sol cambodgien, avec de multiples intrusions militaires, sans négliger le soutien du Vietnam aux Khmer Rouges, qui reste aujourd'hui un important traumatisme pour la population cambodgienne⁴⁸. Ce sentiment anti vietnamien est cependant assez paradoxal, puisque qu'une partie de l'élite politique cambodgienne est issue d'une immigration vietnamienne. Cependant, cette situation historique et diplomatique, est une carte importante dans la manche de la Chine, qui voit le Vietnam comme son grand rival régional, et occasionne donc un intérêt commun important pour les deux pays. Pour illustrer ce ressentiment à l'encontre du Vietnam, de nombreuses personnes et élites cambodgiennes considèrent le Vietnam comme une « menace existentielle » en raison des litiges frontaliers cristallisant toujours les tensions⁴⁹.

Il faut également noter que l'environnement politique cambodgien est un critère de recherche chinois dans l'établissement de partenariats qualifiés de stratégiques⁵⁰. D'un point de vue géopolitique, le Cambodge ne dispose d'une frontière maritime directe avec la Chine, et ne présente ainsi aucune revendication territoriale avec cette dernière, ce qui permet aux deux parties d'avoir une « entente cordiale et de bon voisinage »⁵¹. Les questions territoriales

⁴⁷ Xu J., Gao C. et Li W., (2014), *op. cit.*

⁴⁸ Molynny P. (2017), « Anti-Vietnam Fears Stoked Ahead of Cambodia Election », *Voanews*, 20 avril 2017, disponible sur: <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/anti-vietnam-fears-stoked-ahead-cambodia-election>, consulté le 6 octobre 2020

⁴⁹ Frewer T. (2016), « Cambodia's anti-Vietnam obsession », *The Diplomat*, 6 Septembre 2016, disponible sur : <https://thediplomat.com/2016/09/cambodias-anti-vietnam-obsession/>, consulté le 6 octobre 2020

⁵⁰ Wei H. et Yin N. (2017), *op. cit.*

⁵¹ Wang Y. (2016), The Construction of a Strategic Pivot Point in Southeast Asia for the 21st Century Maritime Silk Road, "21世纪海上丝绸之路"东南亚战略支点国家的构建, *Forum of World Economics & Politics*, (3), pp. 61-73

relatives à la souveraineté chinoise en Mer de Chine Méridionale sont en effet régulièrement au centre des tensions avec les différents pays de la région, comme les Philippines ou le Vietnam. Le Cambodge a cependant connu des tensions territoriales récentes avec ses voisins directs que sont le Vietnam et la Thaïlande, facilitant la pénétration de l'influence chinoise dans le pays, voyant dans ces tensions locales un intérêt commun renforçant l'utilité du Cambodge dans la région de la péninsule Indochinoise. Ce besoin d'un intérêt commun est un facteur nécessaire selon la littérature chinoise pour l'établissement d'une présence à long-terme⁵². Ces tensions peuvent en effet s'avérer importantes pour faciliter l'implantation d'une présence plus stratégique pour les intérêts futurs de la Chine, en insistant sur les besoins en sécurité dans la région, et ainsi mettre en place des partenariats stratégiques, tels que les exercices militaires conjoints.

1.2. Des facteurs socio-économiques minimisant les risques

Un autre important facteur constitutif de l'attrait de la Chine pour le territoire cambodgien, qui peut être sous-estimé dans la littérature et dans les analyses explicatives de la présence chinoise, est celui de la présence d'une importante diaspora chinoise au Cambodge, et ce d'un point de vue qualitatif. Cette diaspora, comparativement à la population cambodgienne, est en effet relativement faible par rapport à d'autres pays comme l'Indonésie, la Malaisie, ou le Vietnam⁵³. Mais cette diaspora chinoise, comptant 15000 sino-khmer selon les chiffres officiels⁵⁴, présente depuis plusieurs générations, occupe une place essentielle dans l'économie cambodgienne, et dans sa sphère politique.

A cette population sino-khmer, s'ajoute les *overseas*, ou chinois d'outre-mer (海外华人) que l'on estime aujourd'hui à plus de 500000, même si ce chiffre est à prendre avec précaution⁵⁵. Actuellement, le secteur terrien cambodgien, est essentiellement détenu par des membres de la communauté sino-khmer ou des chinois d'outre-mer, tout comme une grande

⁵² Xu J., Gao C. et Li W., (2014), *op.cit*

⁵³ Liang Y., Zhou Z. et Liu Y., (2018), Relationship between the location choices of Chinese outbound enterprises and overseas Chinese networks: The case study of Southeast Asia, 东南亚华人华侨网络与中国企业海外投资的区位选择关系研究, *Acta Geographica Sinica*, 73(8), pp.1449-1461

⁵⁴ Cambodia Socio-Economic Survey 2014, Cambodia National Institute of Statistics, 2014 p.12, disponible sur: <https://www.nis.gov.kh/nis/CSES/Final%20Report%20CSES%202014.pdf>, consulté le 3 octobre 2020

⁵⁵ Ethnolinguistic Groups of Cambodia, International Cooperation Cambodia, UNESCO, 2011 disponible sur : http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Phnom_Penh/pdf/ethnolinguistic_groups_of_cambodia_poster.pdf, consulté le 3 octobre 2020

part du secteur marchand. Il y a donc grâce à cette présence, un rôle d'intermédiaire joué par ces entrepreneurs locaux dans les relations avec la Chine, facilitant de fait l'implantation d'entreprises chinoises. Pour mieux illustrer ces propos, et de l'importance de la communauté chinoise dans l'implantation de la stratégie de la Chine, le professeur Guo Xi, doyen de l'Institut de langue chinoise de l'Université de Jinan, a déclaré que la diaspora chinoise allait devenir un pont pour la coopération entre la Chine et l'ANASE dans la construction du projet OBOR⁵⁶. En effet, cette présence initiale d'une importante diaspora chinoise, qui plus est implantée dans des domaines recherchés par la Chine, permet de rompre la barrière de la langue, qui peut être un facteur limitant l'implantation d'acteurs privés chinois, mais permet également de réduire les potentiels coûts de recherche de lieux où les entreprises et investisseurs chinois peuvent s'établir. Cette situation s'explique, par le fait qu'avant la terrible répression des Khmer Rouges contre la communauté chinoise, ces derniers contrôlaient près de 92% de l'économie cambodgienne, avant de reprendre la main sur celle-ci lorsque Hun Sen est arrivé au pouvoir et à rétablit les relations avec la Chine⁵⁷. Ainsi selon des chercheurs chinois, il existe une relation positive entre la taille de la diaspora chinoise d'outre-mer et le choix du lieu d'investissement à l'étranger de la Chine⁵⁸. De fait, la présence et l'influence initiale de cette communauté de chinois d'outre-mer au Cambodge peut grandement faciliter l'implantation d'entreprises privées chinoises, mais également offrir une influence politique et sociale sur le long-terme.

Le Cambodge, en plus de l'atout social représenté par la puissance de la diaspora chinoise, dispose également d'un atout économique en faveur de la Chine, sa grande dépendance aux aides internationales pour le développement. En effet, l'ensemble des aides internationales au développement représentait en 2019 près de 23% du budget cambodgien⁵⁹, avec une forte pression de l'Union Européenne et des États-Unis, qui ont respectivement suspendu des accords de libre-échange⁶⁰ et imposé des sanctions contre des politiques cambodgien⁶¹. Mais l'ombre de ses sanctions n'a pas entravé l'intensité des investissements

⁵⁶ Li M. (2017), Analysis of ASEAN factors affecting the construction of the 21st Century Maritime Silk Road, 影响 21 世纪海上丝绸之路建设的东盟因素分析, *China Journal of Commerce*, (20), pp. 80-82

⁵⁷ Vairon L. (2000), Les Chinois du Cambodge : heurs et malheurs d'une communauté, *Aséanie - Sciences humaines en Asie du Sud-Est*, (5), pp. 41-55

⁵⁸ Liang Y., Zhou Z. et Liu Y. (2018), *op. cit.*

⁵⁹ Net ODA received (% of central government expense) – Cambodia, World Bank Statistics, 2019, disponible sur: <https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.XP.ZS?end=2019&locations=KH&start=1960&view=chart>, consulté le 20 avril 2020

⁶⁰ Cambodia loses duty-free access to the EU market over human rights concerns, Commission Européenne 12 août 2020, URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1469, consulté le 12 décembre 2020

⁶¹ « US cuts Cambodia aid over democracy concerns », BBC News, 27 février 2018, URL: <https://www.bbc.com/news/world-asia-43217043>, consulté le 5 avril 2020

chinois, renforçant de facto sa position de premier pourvoyeur d'aides au Cambodge, les deux pays ayant par ailleurs signé un accord de libre-échange en 2020⁶². Ces éléments viennent renforcer la viabilité du Cambodge comme un marqueur de la stratégie d'équilibrage chinoise en Asie du Sud-Est, en accroissant encore l'influence politique et économique de la Chine dans une optique régionale, et en écartant les potentielles ingérences extérieures dans la ligne politique cambodgienne.

La diaspora chinoise du Cambodge est donc un excellent atout et facilitateur de la présence d'entreprises chinoise, la société économique chinoise étant fortement « basée sur les relations⁶³ ». Au-delà de la pertinence et de l'atout économique de cette diaspora, cette dernière apporte un atout non-négligeable à la pénétration du système politique chinois au sein de la société cambodgienne, et de ses organes de décision. Aujourd'hui, bien qu'ils ne représentent que 5 % de la population totale du Cambodge, les Chinois contrôlent une importante part de l'économie du pays, la grande majorité des recettes fiscales du pays provenant des entreprises, des usines et des banques gérées par les chinois. Nous allons à présent nous pencher sur la pénétration chinoise dans l'économie cambodgienne, et chercher à mettre en évidence la logique et les impacts de cette pénétration.

2. La diplomatie des investissements chinois, une logique plus géopolitique qu'économique

La Chine est devenue le principal partenaire du Cambodge dans l'apport en IDE dans l'économie. Le Cambodge est également au cœur de plusieurs projets de connectivité chinois, dont le projet des Routes de la Soie (OBOR) et du China Indochina Peninsula Economic Corridor (CIPEC). Dans la logique de l'équilibrage géo-positionnel, la pénétration économique et l'influence politique qui en découle, sont des éléments essentiels aux retombées multiples. Dans l'étude de référence de Jeremy Garlick sur l'équilibrage géo-positionnel chinois au Pakistan⁶⁴, l'auteur révèle que ces points d'ancrage économiques servent avant tout les intérêts économiques intérieurs de la Chine, avec pour finalité de limiter, ou du moins contrôler,

⁶² Devonshire-Ellis C. (2020), « The China-Cambodia FTA to Become Cambodia's First Bilateral Free Trade Agreement », *ASEAN Briefing*, 15 octobre, URL: <https://www.aseanbriefing.com/news/the-china-cambodia-fta-to-become-cambodias-first-bilateral-free-trade-agreement/>, consulté le 4 janvier 2021

⁶³ Hsu J. et Saxenian A. (2000), The limits of guanxi capitalism: Transnational collaboration between Taiwan and the USA, *Environment and Planning A: Economy and Space*, 32, pp. 1991-2005

⁶⁴ Garlick J. (2018), *op. cit.*

l'influence et l'expansion économique de l'Inde qui est le principal concurrent à la Chine dans la région. La recherche du retour sur investissement, dans sa définition mercantile, est donc un objectif secondaire. De fait, nous allons chercher à prouver dans cette partie, si la politique géoéconomique chinoise au Cambodge suit la même logique que celle menée au Pakistan.

2.1. Une pénétration économique chinoise pragmatique

Les investissements s'inscrivent dans la continuité de l'initiative des Routes de la Soie, et du Corridor Économique Chine – Péninsule Indochinoise (CIPEC), demandant d'énormes investissements dans les infrastructures, dans un pays en manquant cruellement, tout comme d'autres projets dans la région, comme le China Pakistan Economic Corridor (CPEC). Cependant, certains éléments peuvent laisser penser que les investissements chinois au Cambodge ne s'inscrivent pas dans une recherche d'efficacité économique, mais plutôt comme marqueur d'une présence à long-terme dans des secteurs stratégiques. En effet, les universitaires chinois reconnaissent que le faible retour sur investissement est au cœur de la construction du corridor économique entre la Chine et la péninsule sud⁶⁵. Par ailleurs dans la doctrine politique moderne chinoise, la géo-économie est considérée comme un prolongement direct de la géopolitique⁶⁶. Par ses mots, lors d'un discours réalisé le 3 octobre 2013 devant le Parlement Indonésien, Xi Jinping explique que « l'Asie du Sud-Est est depuis les anciens temps un important hub le long de la Route Maritime de la Soie »⁶⁷, laisse ainsi sous-entendre l'importance pour la Chine de disposer d'un solide ancrage dans la région, avec un potentiel de d'accroissement de la présence chinoise sur l'économie de la région.

Selon les données du Ministère du Commerce de la République Populaire de Chine (MOFCOM), les investissements annuels enregistrés au Cambodge ont considérablement augmenté depuis le début des années 2000 et ont atteint 778,34 millions de dollars en 2018, pour un montant global d'environ 20 milliards de dollars⁶⁸. Ces investissements sont assurés par deux grandes catégories d'entreprises, les entreprises d'État et les entreprises privées. Les

⁶⁵ Lu X. (2018), « Construction of the China-Central South China Economic Corridor: Status, Risks and Countermeasures », dans *Blue Book on "One Belt, One Road" Cross-border Corridor*, Social Science Literature Press, pp.156-168

⁶⁶ Mao H. (2014), Geopolitical and geo-economic situation of surrounding regions and China's strategies, *中国周边地缘政治与地缘经济格局和对策*, *Progress in Geography*, 33(3), pp. 289-302

⁶⁷ Xi J. (2014), *The Governance of China*, Vol.1, Foreign Language Press, p.317

⁶⁸ 2018 Statistical Bulletin of China's Outward Foreign Direct Investment, Ministry of Commerce of the People's Republic of China, 02 Septembre 2019, disponible sur : <http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201909/20190902901191.shtml>, consulté le 5 septembre 2020

entreprises d'état (state-owned enterprise, ou SOE), se concentrent essentiellement dans les domaines des infrastructures énergétiques et de transport, de l'agriculture, et de la télécommunication, que nous pouvons considérer comme des secteurs stratégiques⁶⁹. Les entreprises privées, qui peuvent également être soutenues par des capitaux publics, vont quant à elles essentiellement se concentrer sur les secteurs de l'industrie, de la production, et du tourisme, soutenant ainsi l'écoulement de l'acier et du béton chinois, deux secteurs en surcapacité de production du fait des multiples crises économiques internationales qui ont ralenti la consommation intérieure chinoise⁷⁰. Les entreprises d'État, tout comme les entreprises privées, bénéficient du financement des projets par des banques d'investissement détenues par l'état central, comme la China Development Bank (CDB), qui a financé 27 projets d'envergure pour un montant de 5,3 milliards de dollar depuis 2007, comme le barrage Lower Sesan II, la voie expresse Phnom Penh-Sihanoukville, ou la Zone Économique Spéciale de Sihanoukville (SSEZ)⁷¹, et la Exim Bank of China, qui a financé plus de 3000km de routes, 8000km d'infrastructures de transport d'énergie, et des projets agricoles d'une superficie de 430000 hectares⁷². Le gouvernement chinois cherche à promouvoir, via les projets OBOR et CIPEC, la connectivité et l'intégration régionale, en mettant en avant les bénéfices à long terme pour la Chine elle-même et les autres acteurs de la région⁷³. Par ce biais, la Chine cherche à établir une dépendance en sa faveur, en vue de l'établissement d'intérêts sociaux et géoéconomiques communs⁷⁴, faisant ainsi basculer en sa faveur la balance des accords « gagnant-gagnant », cet argument étant plus un élément de langage pour faciliter la pénétration économique qu'une réalité effective.

Si nous avons vu que la diaspora chinoise était un facilitateur des investissements et des implantations d'entreprises chinoises au Cambodge, ces dernières ont également besoin de

⁶⁹ Reassessing China's Investment Footprint in Cambodia (2020), Briefing Paper, Inclusive Development International, p.8, disponible sur : https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2020/08/2020_IDI_Briefing-on-Chinas-Footprint-in-Cambodia-Update.pdf, consulté le 4 février 2020

⁷⁰ Brun L. C. (2016), Overcapacity in Steel: China's Role in a Global Problem, *Duke Center on Globalization, Governance and Competitiveness*, pp. 23-30

⁷¹ Over US\$5 Billion in Infrastructure Loans Granted to Cambodia, Construction Property, 30 Mai 2019, disponible sur : <https://www.construction-property.com/over-us5-billion-in-infrastructure-loans-granted-to-cambodia/>, consulté le 5 septembre 2020

⁷² Roads and bridges connect China and Cambodia, Export-Import Bank of China gives full play to policy-driven financial benefits to help China-Cambodia cooperation, Exim Bank 11 janvier 2018, disponible sur : http://www.eximbank.gov.cn/info/circus/201810/t20181022_7106.html, consulté le 4 avril 2020

⁷³ Garlick J. (2020), The regional impacts of China's Belt and Road Initiative, *Journal of Current Chinese Affairs*, 49(1), pp. 3-13

⁷⁴ Chen S. A. (2018), The Development of Cambodia-China Relation and Its Transition Under the OBOR Initiative, *The Chinese Economy*, 51(4), pp. 370-382

zones d'activités leur octroyant des avantages économiques et fiscaux. Les projets d'infrastructures et de connectivité des Routes de la Soie et du CIPEC s'accompagnent de zones économiques spéciales (SEZ), que certains chercheurs chinois nomment *China's overseas parks*⁷⁵. Selon Stephen Hymer, une importante condition préalable pour un investissement direct à l'étranger d'une entreprise est de bénéficier d'actifs, de connaissances, et d'économies d'échelle, dont les entreprises du pays d'accueil ne disposent pas⁷⁶. Ces parcs industriels aident donc à combler ses lacunes, et peuvent être divisées en trois types : la gestion par le gouvernement, la gestion par une joint-venture, et la gestion par une entreprise privée unique⁷⁷. La construction de parcs industriels chinois à l'étranger adopte généralement le modèle de la construction conjointe (ou joint-venture), permettant d'augmenter la confiance et la coopération avec le pays d'accueil, et de favoriser une coopération économique approfondie. Selon des chercheurs de l'Académie des Sciences de Pékin, par rapport aux grandes multinationales des pays développés, les entreprises chinoises ont tendance à être de plus petite taille, et ont donc besoin du modèle de développement des *Overseas Parks*⁷⁸. Ces SEZ permettent également de limiter les risques liés à la forte corruption locale pour les entreprises souhaitant s'installer. L'un des plus importants, et représentatif *Overseas Park* au Cambodge, est la Zone Économique Spéciale de Sihanoukville, opérée par une joint-venture sino-cambodgienne, détenue à 70% par une entreprise privée chinoise et financée par la Exim Bank, à proximité directe d'un port en eaux profondes et d'un aéroport international⁷⁹.

Ces investissements et financements dans des secteurs stratégiques, s'accompagnent de contreparties particulières, avec pour exemple la concession territoriale, ou la concession d'exploitation pour une durée déterminée de l'infrastructure concernée à une entreprise de chinoise, qui représente aujourd'hui près de la moitié des prêts accordés à des projets au Cambodge⁸⁰. En nous basant sur les données de la Ligue cambodgienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme (LICADHO), la Chine possède aujourd'hui des concessions

⁷⁵ Chen W., Yerken G., Xiong W. et Ji Q. (2020), Exploring the role of overseas industrial parks in Chinese outward foreign direct investment: A case study of Sihanoukville Special Economic Zone, 论海外园区在中国企业对外投资中的作用, *Acta Geographica Sinica*, 75(6), pp. 1211-1222

⁷⁶ Hymer S. (1960), *The International Operation of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment*, *Massachusetts Institute of Technology*, p.15

⁷⁷ Wuzhati Y., Zhang W. et Liu Z. (2017), Development modes of China's overseas industrial parks along the Belt and Road, 叶尔肯·吾扎提, 张薇, 刘志高. 我国在“一带一路”沿线海外园区建设模式研究. *中国科学院院刊, Bulletin of Chinese Academy of Sciences*, 32(4), pp. 355-362

⁷⁸ Chen W., Yerken G., Xiong W. et Ji Q. (2020), *op. cit.*

⁷⁹ Présentation de la SSEZ de Sihanoukville, disponible sur : <http://www.ssez.com/en/>, consulté le 6 juin 2020

⁸⁰ Ministry of Economy and Finance (2020), *Budget in Brief: Fiscal Year 2020*, Gouvernement of Cambodia, disponible sur: <https://mef.gov.kh/documents-category/publication/budget-in-brief/>, consulté le 11 mars 2021

d'une superficie de 384.000 hectares, soit 18% de l'ensemble des concessions du territoire, et 20% de la surface littorale du Cambodge⁸¹.

Cette stratégie d'investissement dans de multiples secteurs permet d'englober plusieurs aspects : tout d'abord, ces projets soutenus et financés par des institutions chinoises, sont très souvent construits par une main d'œuvre venant directement de Chine, tout comme les matériaux de construction, un rapport du bureau d'étude McKinsey de 2017 révélant que près de 50% de la main d'œuvre et des matériaux de construction des projets chinois en Afrique proviennent directement de Chine⁸². Cette logique permet de soutenir le marché intérieur et de la croissance économique chinoise en écoulant les marchandises produites sur son territoire, et en payant des ouvriers qui dépenseront cet argent sur le territoire chinois, limitant ainsi indirectement le coût de construction, de financement, et des risques de pertes. En effet, la Chine souffre depuis 2008 d'une surcapacité de production dans les matériaux de construction qu'elle cherche à écouler en finançant de multiples projets, afin d'éviter un effondrement du marché⁸³. Cela permet également à la Chine d'écouler certains outils dépassés, comme les centrales à charbon d'ancienne génération, très polluantes, et qui ne trouvent plus place en Chine⁸⁴. La présence en arrière-plan de l'appareil politique chinois, gérant l'ensemble des affaires conclues par les entreprises d'État, est également un facteur important de ses investissements⁸⁵. En effet, cette présence en filigrane permet de considérer que l'ensemble des investissements réalisés sont le fruit d'une importante sélection stratégique, la bonne gestion des fonds publics étant une nécessité pour éviter tout risque d'effets néfastes sur la gestion économique, politique, et sociale interne de la Chine⁸⁶.

Dans un second temps, la politique de concession d'exploitation dans la gestion des infrastructures, permet à la Chine de conserver pour une longue durée une importante présence

⁸¹ Concession Ownership in Cambodia, Ligue Cambodgienne pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Homme LICADHO, mis à jour en 2020, URL : https://www.licadho-cambodia.org/land_concessions/, consulté le 3 février 2021

⁸² Jayaram K., Kassiri O. et Yuan Sun I. (2017), The closest look yet at Chinese economic engagement in Africa, *McKinsey & Company*, disponible sur : <https://www.mckinsey.com/featured-insights/middle-east-and-africa/the-closest-look-yet-at-chinese-economic-engagement-in-africa#>, consulté le 5 septembre 2020

⁸³ Goulard S. (2017), Les nouvelles stratégies commerciales de la Chine, *Note de Synthèse ISEMAR*, (195)

⁸⁴ Pike L. (2019), « Coal plant deemed too polluting for China heads to Cambodia », *China Dialogue*, 29 août 2019, disponible sur : <https://chinadialogue.net/en/energy/11474-coal-plant-deemed-too-polluting-for-china-heads-to-cambodia-2/>, consulté le 4 mars 2020

⁸⁵ Thorne D. et Spevack B. (2017), Harbored Ambitions, How China's Port Investments are Strategically Reshaping the Indo-Pacific, C4ADS, pp. 54-65

⁸⁶ Propos issus d'une interview avec Jeremy Garlick le 20 novembre 2020, soulignant que la bonne gestion des fonds publics dans les investissements à l'étranger est un sujet de plus en plus important en Chine

dans ces domaines stratégiques, et ainsi conserver un important avantage local (par exemple la concession pour une durée de 99 ans dans la région de Dara Sakor octroyant les 20% du littoral à une entreprise chinoise). Si l'un des premiers effets est d'assurer une certaine rentabilité du projet en vendant le bien produit par l'infrastructure, comme la vente de l'électricité produite par les barrages hydroélectriques ou les centrales thermiques, le principal atout est stratégique et politique. En effet, même si la distribution de l'électricité est toujours assurée par l'entreprise Électricité du Cambodge (EDC), une majeure partie de la production électrique est détenue par des entreprises chinoises (la part de la production électrique par des infrastructures sous capitaux chinois est estimée à 73% de la production totale d'électricité au Cambodge⁸⁷). Se faisant, si le gouvernement cambodgien était amené à prendre des décisions nationales ou internationales contraires aux intérêts de la Chine, cette dernière pourrait menacer d'asphyxier énergétiquement et économiquement le pays, en fermant les barrages et bloquant les SEZ vitales à l'économie cambodgienne. La diplomatie chinoise de l'investissement prend ainsi la forme d'un *soft power* occasionnant une ingérence politique indirecte, lui donnant un avantage stratégique sur la sauvegarde de ses intérêts actuels et futurs.

Mais au regard du marché intérieur cambodgien au faible pouvoir d'achat et de seulement 11 millions d'habitants, comparé au montant des investissements réalisés et des ressources naturelles disponibles assez faibles comparées aux besoins chinois⁸⁸, la rentabilité de ces investissements est plus que questionable. Le principal facteur en faveur d'une utilité économique du Cambodge pour la Chine, est le développement un réseau d'infrastructures et de connectivités afin d'aider à la délocalisation de sa production à bas prix et à faible valeur ajoutée dans des pays au coût du travail inférieur dans d'autres pays comme le Myanmar ou le Laos⁸⁹, d'écouler une partie de sa surproduction nationale, et d'offrir de nouvelles opportunités aux entreprises nationales produisant des machines du production ⁹⁰. Cependant, l'omniprésence de l'instrument étatique chinois dans des secteurs stratégiques au Cambodge laisse suggérer que cette diplomatie de l'investissement recherche avant tout des bénéfices géostratégiques, à l'instar des projets similaires menés au Pakistan ou au Myanmar. Mais contrairement à ces deux pays, le potentiel de rayonnement et d'influence économique sur

⁸⁷ Mao P. (2016), « China plays key role in Cambodia's energy development », *Xinhua*, 27 juin, disponible sur : http://www.xinhuanet.com/english/2018-06/27/c_137284199.htm, consulté le 3 avril 2020

⁸⁸ Liu Z. et Xie R. (2014), An empirical analysis of the country-specific trade effects of China's OFDI in ASEAN, *World Economic Research*, 6, pp. 80-86

⁸⁹ Malik J.M. (2017), Myanmar's Role in China's Maritime Silk Road Initiative, *Journal of Contemporary China*, 27(111), pp. 362-378

⁹⁰ Liu Z. et Xie R. (2014), *op. cit.*

l'ASEAN et l'Asie du Sud-Est grâce aux infrastructures adéquates est bien supérieur. En effet, même si le Myanmar est membre de l'ASEAN, son littoral donne une ouverture sur l'océan Indien tout comme le Pakistan, et son potentiel de rayonnement économique est plus axé sur l'Asie du Sud, que sur l'Asie du Sud-Est. La littérature chinoise considère en effet que l'intérêt stratégique d'un pays ne repose pas uniquement sur son économie, un pays ayant « une base économique médiocre ou un faible potentiel de développement économique⁹¹ » peut révéler son potentiel stratégique en « améliorant les infrastructures portuaires, routières et d'entreposage nécessaires, et en développant les infrastructures adéquates » pour une utilité ultérieure⁹², allant de fait dans le sens d'une considération plus importante de la géographie dans la sélection du Cambodge.

2.2. Une logique d'équilibrage géoéconomique et d'influence dans la région indochinoise

Comme nous l'avons vu, la rentabilité des investissements de la diplomatie économique chinoise est fortement remise en question, et ne peut être considéré comme un argument suffisant à l'intérêt que la Chine porte au Cambodge. Se faisant, l'argument géographique du pays, et de certains investissements, prennent en importance.

La présence appuyée de la Chine à proximité du port de Sihanoukville pose en effet des questions sur la rentabilité à court et moyen terme : selon une étude datant de 2012, donc peu avant l'accélération de la présence chinoise et de ses investissements, le port de Sihanoukville était le 4^{ème} le moins efficace de l'ensemble de l'ASEAN, avec le coût d'utilisation le plus élevé de la région⁹³. Par ailleurs, la faible profondeur marine le long des côtes cambodgiennes limite fortement le potentiel d'accueil des bateaux, se limitant à des porte-conteneurs de taille relativement faible au regard de du volume de marchandises transitant dans la région, ce qui réduit le potentiel de rentabilité et d'utilisation du port à des fins purement commerciales, et dans un rayon assez limité, ne pouvant prétendre à un potentiel international dans l'immédiat, et en l'absence d'importants travaux de terrassement des fonds marins⁹⁴. À court terme, le port de Sihanoukville n'aurait qu'un impact mineur sur la région, avec un faible atout sécuritaire sur la fourniture en matières premières à la Chine en raison de la distance terrestre séparant les lieux,

⁹¹ Li D., Sun Y. et Han L. (2017), *The Maritime Silk Road in the 21st Century : Logistical Analysis, Hub Selection and Spatial Planning*, 21 世纪海上丝绸之路—物流分析、支点选择与空间布局, *Pacific Journal*, 25(1), pp. 85-97

⁹² *Ibidem*.

⁹³ Young J. S., Dong K. R. et Myo N. A. (2012), *An Analysis of Container Port Efficiency in ASEAN*, *Journal of Navigation and Port Research*, International Edition, 36(7), pp. 535-544

⁹⁴ *Ibidem*.

mais peut fournir un appui considérable à l'expansion économique chinoise dans la sous-région indochinoise.

La localisation du Cambodge revêt en effet une importance stratégique au niveau économique, le pays se trouvant au centre de la péninsule Indochinoise, et est frontalier avec le Vietnam et la Thaïlande, deux puissances économiques régionales. Ainsi, le port de Sihanoukville, et sa Zone Économique Exclusive, alliés aux infrastructures en développement reliant le Cambodge aux deux pays susmentionnés, peut donner un grand avantage à la Chine pour écouler ses marchandises, et asseoir sa présence économique dans la région ainsi que son influence⁹⁵. Le port de Sihanoukville est d'ailleurs considéré comme un port à la localisation stratégique du fait de sa proximité avec les ports de Hô-Chi-Minh-Ville et de Bangkok⁹⁶. En effet, l'exportation de produits fabriqués en Chine vers les pays de la péninsule, tels que le fer, l'acier, l'aluminium, le ciment et le verre, permettra de remédier à la surcapacité de production et de stimuler la croissance économique chinoise⁹⁷. Cette présence, et le développement du Cambodge, peut également permettre de limiter l'accroissement économique du Vietnam et de la Thaïlande, en usant du Cambodge comme un contrepoids chinois équilibrant la concurrence économique des puissances régionales :

*En prenant le point de pivot stratégique comme point de départ, en accélérant l'amélioration des infrastructures dans un espace limité, et en planifiant et en construisant une zone industrielle portuaire de haut niveau, nous pouvons, en un laps de temps relativement court, former un rassemblement à grande échelle de capitaux, de talents et d'industries et une infrastructure relativement solide, et construire une zone économique portuaire relativement prospère, qui peut effectivement jouer un rôle exemplaire, moteur et rayonnant pour le grand nombre de régions le long de la route de la soie maritime, et promouvoir le développement commun de la route de la soie maritime.*⁹⁸ (Traduction libre)

⁹⁵ Wang Y., (2016), The Construction of a Strategic Pivot Point in Southeast Asia for the 21st Century Maritime Silk Road, "21 世纪海上丝绸之路" 东南亚战略支点国家的构建, *Forum of World Economics & Politics*, (3), pp. 61-73

⁹⁶ Wei H. et Yin N. (2017), *op. cit.*

⁹⁷ Hong Y. (2017), Motivation behind China's 'One Belt, One Road' Initiatives and Establishment of the Asian Infrastructure Investment Bank, 中国提出 "一带一路" 倡议和成立亚洲基础设施投资银行背后的动因, *Journal of Contemporary China*, 26(105), pp. 353-368

⁹⁸ Li D., Sun Y. et Han L. (2017), The Maritime Silk Road in the 21st Century: Logistical Analysis, Hub Selection and Spatial Planning, 21 世纪海上丝绸之路—物流分析、支点选择与空间布局, *Pacific Journal*, 25(1), pp.85-97

En nous référant au concept du Jeu de Go des relations internationales⁹⁹, nous pouvons donc considérer que la Chine use du Cambodge comme un pion dans le jeu géoéconomique de la péninsule indochinoise, empêchant les deux acteurs économiques majeurs de la région de communiquer directement entre eux sans passer par une voie terrestre fortement influencée par la présence chinoise. Ainsi grâce à ces parcs et zones économiques exclusives, de nombreuses entreprises chinoises ont procédé à des investissements à l'étranger, leur permettant de sortir leur activité économique de la Chine, permettant de fait à la Chine d'étendre son influence dans la région¹⁰⁰.

Dans cette logique stratégique et géoéconomique, le Cambodge se trouve également à proximité directe du projet du Canal de Kra en Thaïlande, maintes fois repoussé et dont les discussions sont toujours au point mort, du fait de la crainte de la Thaïlande des implications territoriales et géopolitiques d'un tel projet, surtout avec une forte implication de la Chine¹⁰¹. Mais, dans une optique à long-terme de la construction de ce projet, le Cambodge, et surtout le port de Sihanoukville, obtiendra une position géographique stratégique majeure dans le commerce maritime régional, et au regard de la présence chinoise, libèrera cette dernière du « dilemme de Malacca¹⁰² », qui est un long serpent de mer des discussions académiques et géopolitiques entre les acteurs en présence dans la région. En effet, la Chine cherche à se détacher de sa dépendance aux routes commerciales majeures, et à sécuriser le plus possible sa chaîne d'approvisionnement en diversifiant ses routes commerciales. À titre d'exemple, le canal de Suez, axe majeur du commerce mondial pour accéder au marché européen, a été coupé du fait d'un cargo de fret qui s'est échoué dans le canal, bloquant totalement le passage pendant plusieurs jours, et bloquant plusieurs dizaines de cargo aux entrées du canal¹⁰³. De plus, le Cambodge ne dispose pas de frontière terrestre directe avec la Chine, et prend le visage d'un positionnement géographique et géostratégique à long-terme, en pariant sur la réalisation future du Canal de Kra. Ce faisant, dans le cadre d'une dégradation de la situation sécuritaire en Mer

⁹⁹ Hudzikowski M. (2013), *The Go Game Model In International Politics Research*, Strategic Impact, (4), pp. 79-91

¹⁰⁰ Zhang D. (2016), Strengthening the Rise of the 21st-Century Maritime Silk Road Strategic Pivot, 加强 21 世纪海上丝绸之路战略支点的崛起, *Chinese Journal of Engineering Science*, 18(2), pp. 105-110

¹⁰¹ Le Carrou J. (2020), Le projet du canal de Kra en Thaïlande : un enjeu économique et stratégique majeur pour l'Asie, *Institut de Relations Internationales et Stratégiques*, 11 décembre, disponible sur : <https://www.iris-france.org/152627-le-projet-du-canal-de-kra-en-thaïlande-un-enjeu-economique-et-strategique-majeur-pour-lasie/>, consulté le 5 janvier 2021

¹⁰² Chen S. (2010), China's Self-Extrication from the "Malacca Dilemma" and Implications, *International Journal of China Studies*, 1(1), pp. 1-24

¹⁰³ « Le canal de Suez bloqué à cause d'un cargo échoué en travers », *Le Monde*, 24 mars, disponible sur : https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/03/24/le-canal-de-suez-bloque-plusieurs-heures-a-cause-d-un-cargo-echoue-en-travers_6074287_3234.html, consulté le 2 avril 2021

de Chine méridionale, le port de Sihanoukville, couplé au développement des infrastructures de transport, ouvrira une route de secours, ou de délestage, pour les besoins chinois.

Ainsi, nous avons vu que la sélection du Cambodge par la Chine, ne relève pas d'arguments économiques stricto sensu, la rentabilité des investissements, et la taille du marché cambodgien étant faibles. De plus le Cambodge ne peut être considéré comme une puissance politique et économique régionale, comme peuvent l'être le Vietnam ou la Thaïlande. Ces considérations, alliées aux avantages politiques locaux, à l'efficacité de la diplomatie de l'investissement chinoise, et la quasi omniprésence chinoise dans les secteurs stratégiques, viennent confirmer l'hypothèse de la sélection du Cambodge avant tout pour sa localisation stratégique, et pour l'opportunité d'un nouveau marché soutenant le marché intérieur chinois à court-terme. Cependant dans une optique à long-terme, contrairement au Pakistan, les investissements au Cambodge peuvent potentiellement s'inscrire dans une logique économique à long-terme, les théoriciens de la géographie économique soutiennent l'importance du développement des infrastructures pour surmonter les conditions géoéconomiques défavorables (dans notre cas une situation économique régionale en cours de développement)¹⁰⁴, les infrastructures étant essentielles à la prospérité industrielle et économique. Si le Cambodge ne représente pas en lui-même un intérêt économique majeur, sa position géographique, allié aux investissements dans les infrastructures, peut permettre à long-terme à la Chine d'accroître son influence géoéconomique dans la région, et de limiter mécaniquement celle des autres acteurs en présence.

En créant une importante dépendance et influence économique, prenant la forme d'un soft power, la Chine peut ainsi influencer l'agenda politique du pays cible¹⁰⁵, à un niveau d'abord national, qui lui-même viendra influencer l'agenda politique et les prises de décisions à un niveau régional, dans notre cas, l'ASEAN.

Chapitre 3 : Le Cambodge, outil au jeu géopolitique et d'influence chinois en Asie du Sud-Est

¹⁰⁴ Kraft G., Meyer J. R. et Valette J-P. (1971), *The Role of Transportation in Regional Economic Development*, D.C. Health and Company, London

¹⁰⁵ Meltzer J. P. (2017), « China's One Belt One Road initiative: A view from the United States », *The ASEAN Forum*, disponible sur : <http://www.theaseanforum.org/a-view-from-the-united-states-2/>, consulté le 12 décembre 2020

L'Asie du Sud-Est revêt une importance toute particulière dans la logique de développement de la Chine, et dans la défense de ses intérêts, aussi bien économiques que territoriaux. Dans cette optique, l'ASEAN est certainement l'entité supranationale la plus importante pour la Chine, afin de garantir et conserver ce que les politiques et chercheurs chinois nomment « environnement stable, pacifique, coopératif et propice au développement¹⁰⁶ ». Celle-ci, après avoir été un outil à la limitation de l'influence de la Chine communiste dans l'ère post Guerre Froide, est devenu le premier partenaire économique de la Chine avec près de 550 milliards de dollar d'échanges commerciaux sur un an, représentant 14,7% des échanges totaux de la Chine¹⁰⁷, tout en cherchant à conserver son indépendance politique et son rôle de contrepoids au poids grandissant de cette dernière. Grâce à ce gain de puissance de la Chine, et n'étant pas membre de l'ASEAN, celle-ci a dans sa logique d'influence renforcé les mécanismes de coopération à l'instar de l'ASEAN+1 ou ASEAN+3, afin de faire entendre sa voix dans des mécanismes bilatéraux et multilatéraux, avec l'ASEAN elle-même, et les pays membres de l'ASEAN. Ces initiatives prouvent l'intérêt central que porte la Chine à l'Asie du Sud-Est, comme le soulignait déjà en 2002 Hu Jintao en visite en Malaisie : « Le développement de la Chine serait impossible sans l'Asie, tout comme la prospérité de l'Asie sans la Chine¹⁰⁸ ». Plus récemment, avec le projet OBOR, Xi Jinping est venu renforcer cet intérêt de la Chine à l'Asie du Sud-Est, en se focalisant plus particulièrement sur l'ASEAN, en voulant l'intégrer dans un projet de communauté de destin : « Grâce à nos efforts conjoints, nous pouvons construire une communauté de destin commun étroite entre la Chine et l'ASEAN afin d'apporter plus de bénéfices à la fois à la Chine et à l'ASEAN et aux peuples de la région¹⁰⁹ ».

En prenant en considération les facteurs de la théorie de l'équilibrage géo-positionnel et du jeu de Go des relations internationales, nous allons étudier dans ce chapitre comment la Chine use du Cambodge comme marqueur de sa présence, afin d'influencer l'ASEAN et d'équilibrer les forces régionales et extrarégionales pour son intérêt.

¹⁰⁶ Zhang Y. (2012), New Changes and General Situation in China's Surrounding Areas, 把握周边环境新变化的大局, *International Economic Review*, (1), pp. 9-17

¹⁰⁷ L'ASEAN reste le premier partenaire commercial de la Chine pour les deux premiers mois de 2021, china.org.cn, 10 mars 2021, disponible sur : http://french.china.org.cn/business/txt/2021-03/10/content_77294739.htm, consulté le 2 avril 2021

¹⁰⁸ Ba A. (2003), China And ASEAN, Renavigating Relations for a 21st-Century Asia, *Asian Survey*, 43(4), pp. 622-647

¹⁰⁹ « Xi Jinping's speech on peripheral diplomacy », *People's Daily*, 26 Octobre 2013, archive disponible sur : https://web.archive.org/web/20131030032430/http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2013-10/26/nw.D110000renmrb_20131026_2-01.htm, consulté le 20 avril 2020

1. Une porte dérobée de la présence chinoise dans l'organe décisionnel de l'ASEAN

L'ASEAN (Association des Nations d'Asie du Sud-Est) est une association politique et économique regroupant 10 pays de la zone géographique de l'Asie du Sud-Est. Cette institution est d'une grande importance pour la Chine, tant au niveau économique pour son développement, que politique pour assurer une « périphérie paisible », élément de langage primordial dans la doctrine chinoise. Cependant, la Chine ne fait pas partie du groupe décisionnel de l'ASEAN¹¹⁰, et ne peut donc faire valoir directement ses intérêts politiques, économiques, et territoriaux. Les intérêts de la Chine sont défendus, ou du moins représentés, via l'ASEAN +3, mais qui n'est qu'un organe de coopération¹¹¹. De fait, la Chine se devait de disposer d'un allié, et d'un porte-parole au sein du groupe décisionnel de l'ASEAN. En usant de sa diplomatie économique pour marquer durablement sa présence au cœur du Cambodge, cette diplomatie prend véritablement le visage d'une diplomatie d'influence régionale au cœur de l'ASEAN, comme l'explique Joshua Meltzer « L'un des avantages stratégiques de l'initiative "One Belt One Road" pour la Chine est son utilisation comme outil d'influence régionale¹¹² ».

1.1 Le Cambodge, cheval de Troie chinois dans les décisions politiques de l'ASEAN

Le Cambodge, du fait de la taille de son territoire, de sa faible population, et de son économie en développement, peut sembler faible face à ses voisins comme le Vietnam, Singapour, ou l'Indonésie, ce qui dans un contexte purement régional, questionne sur l'intérêt que lui porte la Chine au regard de son faible potentiel d'influence économique ou politique. Cette utilité prend forme en se penchant sur le mode de fonctionnement de l'ASEAN, et de son mécanisme de prise de décision. En effet, l'ASEAN dans un but de représentation de ses membres, fonctionne sur le principe d'une présidence annuelle tournante, et d'un système

¹¹⁰ Le groupe décisionnel de l'ASEAN est composé de 10 pays : de l'Indonésie, de la Malaisie, des Philippines, de Singapour, de la Thaïlande, du Brunei, du Vietnam, du Laos, du Myanmar, et du Cambodge.

¹¹¹ Overview of ASEAN Plus Three Cooperation (2020), ASEAN Secretariat Information Paper, disponible sur : <https://asean.org/storage/2016/01/APT-Overview-Paper-24-Apr-2020.pdf>, consulté le 23 novembre 2020

¹¹² Meltzer J. P. (2017), « China's One Belt One Road initiative: A view from the United States », The ASAN Forum, disponible sur : <http://www.theasanforum.org/a-view-from-the-united-states-2/>, consulté le 12 décembre 2020

décisionnel politique par consensus entre les pays membre. Ce dernier élément représente le talon d'Achille de l'ASEAN, qui donne sa substance à intérêt stratégique tout particulier du Cambodge pour la Chine.

À titre d'exemple en 2012, le Cambodge qui présidait le forum annuel de l'ASEAN, a refusé la publication d'un communiqué commun concernant la question de la mer de Chine méridionale, communiqué dans lequel le Vietnam et les Philippines fustigeaient les ambitions chinoises dans cette zone maritime hautement stratégique¹¹³. Cette situation s'est renouvelée en 2016, lorsque le Cambodge a bloqué une décision de l'ASEAN condamnant les actions territoriales chinoise, toujours concernant la mer de Chine méridionale. Du fait de sa proximité géographique directe, l'ASEAN et la mer de Chine méridionale sont centrales dans la diplomatie périphérique chinoise, et les tensions entourant la territorialité de cette dernière peuvent envenimer les relations Chine-ASEAN et empêcher la Chine d'étendre son influence politique et économique vers les pays contestataires¹¹⁴. En effet, la Chine considère que l'ASEAN en tant qu'institution de coopération régionale, ne doit pas être partie prenante aux questions concernant la situation de la mer de Chine méridionale, et que ce sujet ne doit pas constituer un problème dans les relations entre la Chine et l'ASEAN¹¹⁵. Le Cambodge prend ainsi la forme d'un cheval de Troie au sein de l'ASEAN, pouvant bloquer des résolutions ou décisions qui pourraient être potentiellement néfastes pour la Chine, notamment menées par le Vietnam, principal concurrent à la Chine dans la région.

Une considération historique et géographique peut également venir soutenir le choix du Cambodge comme porte-parole de la Chine au sein de l'ASEAN. Lors de l'invasion du Cambodge par le Vietnam, l'ASEAN a en effet fait pression sur la communauté internationale pour isoler diplomatiquement le Vietnam, afin de forcer le pays à retirer ses troupes et restaurer l'intégrité territoriale du Cambodge. Comme nous l'avons vu dans notre premier chapitre, le fort ressentiment historique antivietnamien au Cambodge, qui est un argument facilitant la pénétration de l'influence chinoise dans la sphère nationale cambodgienne, devient ici un argument pouvant faciliter la défense de la Chine par le Cambodge dans les institutions de l'ASEAN face à un rival commun, ici le Vietnam.

¹¹³ « Asean nations fail to reach agreement on South China Sea », *BBC News* 13 Juillet 2012, disponible sur : <https://www.bbc.com/news/world-asia-18825148>, consulté le 12 décembre 2020

¹¹⁴ Li Q. *et al.* (2014), *Strategic thinking on China's security in the South China Sea*, 中国南海安全的战略思考, *Scientific Decision-Making*, (1), pp. 1-51

¹¹⁵ *Ibidem.*

Dans ce jeu de Go diplomatique, la situation du Cambodge peut être comparé à un *hamete*, c'est-à-dire que la Chine pousse l'adversaire (ici l'ASEAN) dans un piège, qui est celui-ci de l'incapacité de créer un consensus entre les partis. Dernièrement en 2019, le Cambodge est l'un des principaux « responsable » de l'absence de condamnation commune de l'ASEAN vis-à-vis de la situation des Ouïgours en Chine¹¹⁶, prouvant une nouvelle fois son caractère de bouclier aux intérêts de la Chine, et de Cheval de Troie dans la capacité d'action de l'ASEAN au crédit de la Chine. Concernant le cas des Ouïgours, il est bon de rappeler que le Cambodge avait déjà en 2009, expulsé des membres de cette minorité sur demande la Chine, et a en 2015 fait pression sur la Thaïlande, autre pays membre de l'ASEAN, pour que ce dernier expulse également 109 Ouïgours vers la Chine.

Le *soft power* chinois engendré par les investissements sur la ligne politique cambodgienne est ici palpable. Grâce à cette utilisation du Cambodge comme un cheval de Troie, la Chine peut pousser d'autres pays à ne pas chercher à s'aligner derrière un consensus, et à faire valoir leurs propres intérêts pour limiter la capacité d'action et de décision de l'ASEAN.

1.2 Multilatéralisme et investissements, stratégie pour accroître l'influence chinoise sur l'ASEAN

Cette présence dans l'ombre de la Chine au sein des instances politiques de l'ASEAN, vient soulever la question de savoir si la Chine cherche à diviser l'ASEAN. Le Cambodge, comme nous venons de le voir, s'est fait le porte-parole, ou du moins le représentant de la défense des intérêts politiques chinois dans l'institution, et prend la forme de promoteur des projets économiques chinois pour faciliter leur acceptation par les autres pays membres.

Le projet des Routes de la Soie a par exemple, soulevé beaucoup d'interrogations et de méfiance des autres pays quant au bien-fondé stratégique de ce dernier¹¹⁷. Ce faisant, la Chine use de pays vitrine comme le Cambodge, afin de rassurer ces potentiels futurs partenaires dans la région en voulant prouver sa bonne volonté, via de nombreux accords bilatéraux et instaurer

¹¹⁶ Southeast Asia: Condemn China's treatment of the Uyghurs, ASEAN Parliamentarians for Human Rights, 9 Novembre 2020, disponible sur : <https://aseanmp.org/2020/11/09/southeast-asia-condemn-china-treatment-of-uyghurs/>, consulté le 14 décembre 2020

¹¹⁷ Li M. (2017), Analysis of ASEAN factors affecting the construction of the 21st Century Maritime Silk Road, 影响 21 世纪海上丝绸之路建设的东盟因素分析, *China Journal of Commerce*, (20), pp. 80-82

sentiment de confiance réciproque¹¹⁸. Au regard de la grande importance géostratégique et géoéconomique de la région pour la Chine, celle-ci tend à intensifier ces relations et ses investissements avec l'ASEAN, via des programmes de connectivité comme au Cambodge, pour accroître la dépendance de l'ASEAN à la Chine pour son développement économique¹¹⁹. Aussi, en parallèle des projets issus du projet OBOR, la Chine est très active dans la signature et l'élaboration d'accords bilatéraux ciblés au Cambodge, comme des partenariats bilatéraux militaires, ou le récent accord de libre-échange Chine-Cambodge. Ces programmes, sous couvert d'une optique d'intégration régionale revendiquée dans la diplomatie publique chinoise, servent avant tout à renforcer la Chine dans son rôle de leader régional, en venant supplanter l'ASEAN dans son rôle d'acteur majeur dans la région¹²⁰. À titre d'exemple, l'État chinois et la Banque Asiatique d'Investissement pour les Infrastructures (BAII) sont les principaux pourvoyeurs de fonds au Cambodge, laissant sur la touche la Banque Asiatique d'Investissement, et montrant ainsi aux pays nécessitant d'importants investissements, que la Chine est plus à même d'assurer cette mission que l'ASEAN.

L'usage récurrent du terme « intégration » dans les recherches universitaires et discours officiels chinois est également intéressant dans notre étude. En effet, l'intégration est définie comme une « incorporation à un système » ou une « assimilation à une communauté »¹²¹. Ce faisant, au regard de l'impact de la présence chinoise au Cambodge, nous pouvons considérer que cet élément de langage montre une volonté de la Chine de diviser l'ASEAN, dans un but de la remodeler selon ses considérations, et ses intérêts, en usant du Cambodge pour bloquer les décisions néfastes à la Chine, et pour implanter son modèle politique dans le paysage géopolitique et géoéconomique de l'ASEAN et donc de la région Sud-Est asiatique. Il est en effet plus simple politiquement, et économiquement plus efficient, d'influencer des jeunes pays membres de l'ASEAN avec des difficultés de développement (tout comme le Laos ou le Myanmar) pour l'intérêt de la Chine en les ralliant à sa cause, que de tenter d'influencer de la même manière des pays économiquement puissants comme Singapour ou l'Indonésie.

¹¹⁸ Weissmann M. (2014), Chinese soft power and ASEAN's constructive engagement : Sino-ASEAN relations and the South China Sea, *Kyoto Review of Southeast Asia*, (15), disponible sur : <https://kyotoreview.org/issue-15/chinese-soft-power-and-aseans-constructive-engagement-sino-asean-relations-and-the-south-china-sea/>, consulté le 20 octobre 2020

¹¹⁹ Zhang Y. (2012), New Changes and General Situation in China's Surrounding Areas, 把握周边环境新变化的大局, *International Economic Review*, (1), pp. 9-17

¹²⁰ Hong Y. (2017), Motivation behind China's 'One Belt, One Road' Initiatives and Establishment of the Asian Infrastructure Investment Bank, *Journal of Contemporary China*, 26(105), pp. 353-368

¹²¹ Définition du terme « intégration » dans le dictionnaire français *Le Robert*

La Chine, en marquant durablement de son empreinte le Cambodge en investissant dans l'ensemble des secteurs du pays, dont des secteurs touchant directement la population locale comme la santé, l'agriculture, l'éducation, en correction des lacunes dans d'autres pays cibles des investissements chinois et où les critiques concernant les faibles investissements visant les populations locales devenaient régulières, veut en faire un modèle de coopération réussie, dans le but d'accroître sa légitimité comme leader du multilatéralisme aux côtés de l'ASEAN. Cette dernière, par son manque d'efficacité pour réduire efficacement la pauvreté, les problèmes sociaux, et le faible développement de pays comme le Cambodge, a « offert » à la Chine un moyen efficace de proposer un nouveau modèle de coopération, tout en augmentant sa crédibilité sur la scène politique régionale¹²². Cette recherche de légitimité, et de gain d'influence dans le rôle de leader régional, s'exprime également via les mécanismes de coopération et d'intégration régionale, comme l'ASEAN+3, ou le forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) où la Chine est très active. Il y a une réelle recherche de rapprochement entre la Chine et ses voisins, celle-ci ayant besoin du soutien des pays de sa périphérie pour atteindre son essor économique et diplomatique, la poussant donc à mettre en place un multilatéralisme avancé¹²³.

De cette manière, la Chine a su profiter des faiblesses structurelles et institutionnelles de l'ASEAN, en usant du Cambodge comme vitrine de coopération via ses diverses politiques bilatérales et d'investissement, pour l'affaiblir en offrant aux divers pays membres, une « seconde voie » pour les aider dans leur développement économique, bénéfique à toute la région. Dans l'optique où des pays entreraient dans la sphère d'influence chinoise pour bénéficier d'un modèle de coopération et de développement similaire au Cambodge, la Chine pourrait alors fortement limiter le fonctionnement de l'ASEAN. Ainsi, en plaçant ses pions dans un pays avec peu de potentiel politique comme le Cambodge, la Chine pourrait contourner l'ASEAN, pour appliquer sa politique d'équilibrage régional et d'influence dans toute la région. La Chine ne cherche cependant pas à détruire l'ASEAN, ou à la remplacer, elle a fondamentalement besoin de cette dernière pour sa prospérité économique, en encourageant au développement de l'ensemble des pays dans la région, et à la coopération en matière économique. En effet l'ASEAN, dans sa forme, peut aider la Chine à limiter considérablement l'influence de pays non-membres et extérieurs à la région.

¹²² Ba A. (2003), China And ASEAN, Renavigating Relations for a 21st-Century Asia, *Asian Survey*, 43(4), pp. 622-647

¹²³ Xuetong Y. (2015), « The overall "periphery" is more important than the US », *Xinhua*, 15 janvier 2015, disponible sur : http://www.xinhuanet.com/politics/2015-01/15/c_127388725.htm, consulté le 14 novembre 2020

2. Un objectif d'équilibrage géopolitique régional

Cette pénétration des organes politiques et institutionnels de l'ASEAN de la Chine avec l'aide du Cambodge s'inscrit dans une stratégie assez claire sur la vision stratégique chinoise de la région, tant au niveau géopolitique que géoéconomique. La région, et notamment sa surface maritime, sont primordiales pour l'accomplissement des politiques chinoise, qui ont un impact direct sur la stabilité intérieure de la Chine.

2.1 Le besoin pour la Chine de garantir une périphérie paisible pour son propre intérêt

La périphérie géographique revêt une grande importance dans la politique extérieure chinoise. Selon Wayne Bert, des relations stables avec l'ASEAN sont essentielles pour assurer la réussite de la politique de la Chine, au regard de l'importance politique et économique de l'ASEAN¹²⁴. La construction d'une communauté de destin que nous avons précédemment présenté, est une part intégrante de cette volonté de créer une périphérie paisible pour la Chine. Comme le dit Xi Jinping, « Deux éléments permettront à la Chine de se concentrer sur son développement : un environnement intérieur harmonieux et stable et un environnement international pacifique et stable¹²⁵ ». Dans cette vision, la politique extérieure de bon voisinage et l'environnement périphérique stable sont primordiaux pour la politique intérieure de la Chine, cette dernière cherche donc à limiter les tensions dans la région pour garantir un développement intérieur efficace et soutenu.

La Chine, tout comme ses voisins, ont un intérêt mutuel à partager de bonnes relations, avec l'aide d'accords multilatéraux, pour assurer des relations que nous pourrions considérer comme amicales. Les craintes des pays voisins de la Chine sont dues à sa forte croissance récente, sur les plans économiques, diplomatiques, d'influence, et militaire. Face à ses craintes, Xi Jinping a récemment appelé à la création d'une « communauté d'intérêts et de destin communs » entre la Chine et ses voisins, sur la base de grands principes que sont « l'amitié, la sincérité, le bénéfice mutuel et l'inclusion »¹²⁶. Mais face à cette volonté publique de Xi Jinping de cultiver des relations amicales avec ses voisins, une phrase citée par Charles de Gaulle nous

¹²⁴ Wayne B. (2003), *The United States, China and Southeast Asian Security : A Changing of the Guard?*, New York : Palgrave Macmillan, p.178

¹²⁵ Xi J. (2014), *The Governance of China*, Vol.1, Beijing, Foreign Language Press, p.292

¹²⁶ *Ibidem*, p.293

vient à l'esprit, « Les États n'ont pas d'amis, que des intérêts ». Les intérêts chinois dans la région sont en premier lieu économiques puis territoriaux, dans le but d'affirmer son grade de grande puissance régionale. Cependant la Chine n'a aucun intérêt à provoquer de guerre pour satisfaire ses intérêts, ce qui occasionnerait une importante défiance de ces voisins, et mettrait à mal l'ensemble des efforts accomplis jusqu'ici pour limiter la méfiance concernant son ascension et sa recherche d'influence dans la région.

Si la Chine a usé du Cambodge pour pénétrer l'ASEAN afin d'y faire entendre ses intérêts, elle ne souhaite aucunement son délitement ou sa disparition. La Chine est en effet consciente de l'intérêt certain de l'ASEAN dans la stabilité et la prospérité économique de la région. Preuve en est, l'important nombre d'accords multilatéraux de libre-échange entre l'ASEAN et la Chine, et entre les membres et la Chine. En 2020, la Chine a conclu aux côtés de 14 autres pays de la région indopacifique, l'accord de « Partenariat Régional Économique Global », dans le but d'accroître les échanges et donc la prospérité économique de toute la région, dont elle dépend fortement¹²⁷. Cette prospérité économique aide, dans un sens, à garantir la stabilité politique de l'ensemble des pays membres de la région, le risque d'instabilité politique étant considéré comme un risque de sécurité non traditionnel. La périphérie est aujourd'hui le principal centre d'intérêt de la diplomatie chinoise, et constitue un important soutien stratégique de l'essor économique et politique de la Chine. Dans un certain sens, la promotion opportune du pivot stratégique est le seul moyen pour la Chine de contrôler et de façonner sa périphérie, ainsi que de construire un ordre maritime avec des caractéristiques et spécificités chinoises, avec une volonté d'adopter une stratégie extérieure plus proactive et efficiente¹²⁸. Pour y parvenir, selon les universitaires chinois, il est important d'analyser les méthodes de coopération dans le domaine de la sécurité maritime non traditionnelle, de manière à « cultiver la confiance mutuelle entre toutes les parties en matière de politique et de sécurité avec l'accroissement de la coopération en matière de sécurité maritime non traditionnelle¹²⁹ », et à produire par la suite un cercle vertueux en matière de coopération pour la construction du projet OBOR, créant ainsi un bon environnement politique et sécuritaire pour les besoins chinois.

¹²⁷ Du D. et Ma Y. (2015), "One Belt, One Road" : A Great Geostrategy for the Revival of the Chinese Nation, "一带一路": 中华民族复兴的地缘大战略, *Geographical Research*, 34(6), pp. 1006-1014

¹²⁸ Zhang J. (2015), SLOC Security and the Construction of China's Strategic Support Points, 海上通道安全与中国战略支点的构建, *International Security Studies*, (2), pp.100-118

¹²⁹ Cheng X. (2018), Cooperation between China and Southeast Asian countries on non-traditional maritime security under the "One Belt, One Road" programme, "一带一路"背景下中国与东南亚国家海洋非传统安全合作, *Southeast Asian Studies*, (1), pp. 99-114

Les tensions les plus récurrentes entre la Chine et l'ASEAN concernant la question de la mer de Chine méridionale, la Chine cherche activement à établir des accords bilatéraux entre les pays membres, pour résoudre cette question sans risquer un front commun de l'ASEAN contre elle, et qu'elle ne soit considérée comme une « puissance solitaire malvenue¹³⁰ ». Ces tensions sont considérées comme un élément néfaste dans la volonté chinoise d'établir une périphérie paisible, lui donnant une image de puissance agressive dans sa politique étrangère¹³¹. Pour limiter cet impact, la position géographique du Cambodge ne partageant pas de frontière maritime avec la mer de Chine comme nous l'avons présenté au début de cette étude, avec son rôle de porte-parole de la Chine au sein de l'ASEAN, renforce encore son rôle d'équilibrage et de marqueur de la présence chinoise et de défense de ses intérêts dans la région.

En effet, la mer de Chine méridionale est un point crucial du commerce international et de la prospérité économique chinoise, et le projet OBOR est un facteur aidant à la stabilité dans la région, mais qui nécessite une grande stabilité dans la région pour garantir sa réalisation¹³². De fait, en étant un acteur important du projet OBOR dans la région, le Cambodge permet de montrer aux autres acteurs en présence, que de bonnes relations avec la Chine permettent un développement actif et soutenu de leur économie, facilitant ainsi potentiellement l'implantation de projets d'infrastructures chinois dans d'autres pays, et canalisant les velléités diplomatiques des membres de l'ASEAN contre la Chine sur la question de la mer de Chine. Ainsi, le projet OBOR et les initiatives de connectivité et d'infrastructures qui en découlent au Cambodge, doivent permettre de parvenir à renforcer la confiance mutuelle entre la Chine et les autres pays de la région, et indirectement aider à stabiliser la situation géopolitique concernant la mer de Chine¹³³. De plus, en parvenant à conserver une périphérie stable et harmonieuse, la Chine pourra accroître son influence et son rôle de leader régional, en s'affichant comme l'acteur incontournable de la stabilité diplomatique.

¹³⁰ Zhang Y. (2012), New Changes and General Situation in China's Surrounding Areas, 把握周边环境新变化的大局, *International Economic Review*, (1), pp. 9-17

¹³¹ Li M. (2017), Analysis of ASEAN factors affecting the construction of the 21st Century Maritime Silk Road, 影响 21 世纪海上丝绸之路建设的东盟因素分析, *China Journal of Commerce*, (20), pp. 80-82

¹³² Xia W. et Liu Q. (2017), China-ASEAN Relations in the 21st Century - Perspective of the Maritime Silk Road Initiative, 21 世纪的中国-东盟关系--海上丝绸之路倡议的视角, *Socialism Studies*, 6(236), pp. 133-142

¹³³ Lei J. (2019), Cambodia's role and China-ASEAN relations, 柬埔寨的角色与中国-东盟关系, *Southeast Asian Studies*, 1(213), pp. 1-7

Dans cette quête chinoise d'équilibrage d'influence régional, le Cambodge offre un grand atout dans cette recherche de stabilité géopolitique chinoise dans la région. La littérature chinoise considère dans cette optique le Cambodge comme étant un état pivot stratégique, qui grâce à sa géographie et à son influence accrue grâce à la présence chinoise, peut inciter certains pays régionaux à « adopter des politiques de bonne volonté et neutres »¹³⁴. Étant positionné au cœur de la péninsule indochinoise, et à proximité directe du sud de la mer de Chine, le Cambodge sert de marqueur à la présence chinoise, et vient fortement limiter l'influence politique du Vietnam. Le Vietnam est en effet non seulement un concurrent économique à la Chine, mais également un important concurrent à l'influence géopolitique dans la région¹³⁵. En affichant une présence encerclant le Vietnam, avec le territoire chinois au nord, le Laos à l'ouest, et le Cambodge au Sud, la Chine peut ainsi mettre une pression diplomatique considérable sur son potentiel d'influence, en l'isolant géographiquement, et de manière indirecte géopolitiquement, du reste de la région.

2.2 Une stratégie d'éloignement des forces étrangères de l'ASEAN

La recherche de gain d'influence de la Chine sur la région sud-est asiatique prend également un visage d'équilibrage de l'influence vis-à-vis des puissances extérieures à la région. Dans la conception chinoise, avant de devenir une grande puissance, un pays doit avant tout être une puissance régionale, en écartant toute concurrence intérieure ou extérieure néfaste à ce processus¹³⁶. Dans un cadre préliminaire, la présence chinoise au Cambodge a permis de fortement limiter l'influence du Vietnam comme concurrent régional principal, mais également l'influence des États-Unis, qui sont le concurrent direct de la Chine dans le jeu des grandes puissances¹³⁷. Dans le cadre de l'influence chinoise au Cambodge, celle-ci s'exprime par des propos du premier ministre cambodgien Hun Sen demandant aux puissances extrarégionales « d'éviter d'ajouter de l'huile sur le feu et à rester modérées dans les relations en mer de Chine méridionale », faisant référence aux États-Unis dénonçant la politique chinoise sur le sujet¹³⁸.

¹³⁴ Xu J., Gao C. et Li W. (2014), *op. cit.*

¹³⁵ Li Q. *et al.* (2014), *op. cit.*

¹³⁶ Xuetong Y. (2015), « The overall "periphery" is more important than the US », *Xinhua*, 15 janvier 2015, disponible sur : http://www.xinhuanet.com/politics/2015-01/15/c_127388725.htm, consulté le 14 novembre 2020

¹³⁷ Li Q. *et al.* (2014), *op. cit.*

¹³⁸ Lei J. (2019), Cambodia's role and China-ASEAN relations, 柬埔寨的角色与中国-东盟关系 *Southeast Asian Studies*, 1(213), pp. 1-7

Cette stratégie d'éloignement, et de réduction de l'influence des puissances extérieures à la région dans un but d'équilibrage est importante dans la politique extérieure chinoise comme nous l'avons présenté. En ce sens, la position géographique du Cambodge revêt encore un grand intérêt stratégique, étant entouré par la Thaïlande et le Vietnam sur sa frontière terrestre, et par Singapour en étendant sa frontière maritime, ses trois pays étant de proches partenaires et des outils à l'influence des États-Unis dans la région. Cette présence des États-Unis s'est renforcée depuis 2012 sous l'administration Obama, avec l'annonce d'un rééquilibrage vers l'Asie des intérêts des États-Unis, puis d'une importante pression géoéconomique et diplomatique sous l'administration Trump, vu par la Chine comme une tentative de concurrencer ses intérêts dans la région et de limiter l'accroissement de son influence¹³⁹. Ce faisant, avec cette focale plus large, l'importance que donne la Chine à l'initiative ASEAN+3 prend un certain sens, les États-Unis ne faisant pas partie de cette initiative, laissant donc la possibilité à la Chine d'accroître son influence et de diminuer celle des États-Unis dans un but de rééquilibrage certain. Cet usage des mécanismes de l'ASEAN, et de l'ASEAN+3 est vu comme un « moyen de dissuasion contre les excès de certains pays demandeurs¹⁴⁰ », et permet en renforçant ses partenariats avec les autres pays de ces initiatives de ne pas les conduire indirectement dans la sphère d'influence des États-Unis¹⁴¹, accusée d'envenimer, ou du moins de dégrader, les relations dans la région.

Cette présence des États-Unis est également perçue comme une menace d'un point de vue géoéconomique par la Chine, considérant qu'elle pourrait mettre en danger le projet OBOR¹⁴². Dans ce cadre, la considération du Cambodge comme étant un pivot stratégique prend toute sa substance dans la littérature chinoise. Celle-ci considère que les pays pivots stratégiques peuvent équilibrer la concurrence et l'influence entre les États dans la région, empêcher la constriction de la Chine par ces dernières, et permettre ainsi la réussite de l'initiative OBOR¹⁴³. Pour limiter cette influence, et accroître l'efficacité de l'initiative OBOR, le jeu monétaire occupe également une certaine place, avec la volonté chinoise d'internationaliser le yuan, pour venir concurrencer le dollar américain dans la région. En usant du yuan dans l'établissement de certains contrats au Cambodge, avec une présence grandissante du système bancaire chinois sur le sol cambodgien, la Chine cherche à donner une légitimité à

¹³⁹ Xia W. et Liu Q. (2017), China-ASEAN Relations in the 21st Century - Perspective of the Maritime Silk Road Initiative, 21 世纪的中国-东盟关系--海上丝绸之路倡议的视角, *Socialism Studies*, 6(236), pp.133-142

¹⁴⁰ Li Q. *et al.* (2014), *op. cit.*

¹⁴¹ Zhang Y. (2012), New Changes and General Situation in China's Surrounding Areas, 把握周边环境新变化的大局, *International Economic Review*, (1), pp. 9-17

¹⁴² Xia W. et Liu Q. (2017), *op. cit.*

¹⁴³ Wei H. et Yin N. (2017), *op. cit.*

sa monnaie au niveau international, mais aussi accroître l'intégration régionale des pays avoisinants en banalisant l'usage du yuan dans les échanges comme une monnaie régionale, et faire de cette monnaie le « dollar asiatique¹⁴⁴ ». Cette possibilité d'une dominance monétaire et financière chinoise dans la région se fera sans doute en consolidation des acquis géoéconomiques et géopolitiques dans un intervalle à moyen et long terme, même si elle a déjà été exprimée par Xi Jinping comme un élément intégrant de la stratégie d'influence et d'intégration régionale : « Ce faisant, nous espérons parvenir à une connectivité politique, infrastructurelle, commerciale, financière et entre les personnes, et ainsi construire une nouvelle plateforme de coopération internationale¹⁴⁵ ». En suivant cette logique, la Chine se libèrera des potentielles sanctions économiques liées à l'usage du dollar américain, même si ces dernières sont extrêmement peu envisageables au regard de la grande dépendance économique entre ces deux grandes puissances. Cette logique d'éloignement des puissances extérieures vise également le Japon, allié important des États-Unis dans le voisinage de la Chine, et qui participe également activement à des investissements dans les infrastructures dans un but de limitation de l'influence chinoise, notamment au Vietnam, avec par exemple le financement d'une ligne de chemin de fer à grande vitesse.

Cette volonté d'éloigner les puissances étrangères du pourtour de sa mer intérieure suit donc la stratégie de façonnement d'une périphérie à son image et propice au développement et à l'accomplissement de ces intérêts, limitant le plus possible les interactions néfastes à sa politique et lui laissant le champ libre pour accroître son influence et équilibrer les forces dans la région sud-est asiatique. Récemment cette quête d'influence a également été marquée par la diplomatie du vaccin contre le CoVid-19, l'ensemble des pays de l'ASEAN ayant commandé des vaccins à la Chine, même si certains pays comme la Thaïlande, le Vietnam, ou Singapour, ont cherché à panacher le plus possible leurs sources d'approvisionnement pour ne pas être dépendant de la Chine à ce sujet¹⁴⁶. Cette dernière s'est montrée très active depuis le début de la pandémie dans la fourniture ou le don de matériels de protections aux pays de la région, dans la continuité des opérations humanitaires et de secours aux populations qu'elle propose régulièrement lors de catastrophes naturelles, encore une fois dans le but d'accroître son influence en cherchant à démontrer qu'elle est capable d'assurer la sécurité de l'ensemble des

¹⁴⁴ Jiang Y. (2019), A feasibility study for the establishment of the Asian Dollar, '建立 "亚洲美元"的可行性研究报告', *Asia-Pacific Peace Studies Monthly*, 1(6), pp.12-14

¹⁴⁵ Xi J. (2014), *The Governance of China*, Tome 1, Beijing, Foreign Language Press, p.320

¹⁴⁶ Hunt L. (2021), « China's 'Vaccine Diplomacy' Leaves its Mark on ASEAN », *The Diplomat*, 22 Janvier 2021, disponible sur : <https://thediplomat.com/2021/01/chinas-vaccine-diplomacy-leaves-its-mark-on-asean/>, consulté le 13 février 2021

populations sans aide extérieure. Le Cambodge est encore une fois utilisé à titre d'exemple, avec les importantes aides chinoises perçues après d'importantes inondations ayant durement touché le pays et détruit de nombreuses récoltes.

Ainsi, le Cambodge participe activement à l'établissement d'un équilibre des forces et de l'influence en faveur de la Chine au sein de l'ASEAN. En représentant un modèle d'investissement et de coopération réussie, la Chine use du Cambodge comme un marqueur de sa présence, et lui permet d'étendre son influence au sein d'une organisation à laquelle elle n'a pas de poids décisionnel direct. En faisant ce choix géographique, la Chine se place comme une épine au centre de plusieurs pays ayant des liens diplomatiques étroits avec les États-Unis, l'empêchant donc d'accroître encore son influence dans la région périphérique de la Chine, notamment depuis la dernière décennie. Par son modèle d'investissement rejetant l'ingérence politique dans les affaires intérieures des pays concernés, la Chine veut s'opposer au modèle américain, Xi Jinping exprimant que « la Chine a déclaré à de nombreuses reprises qu'elle s'opposait à l'hégémonisme et à la politique de puissance sous toutes ses formes, qu'elle ne s'immisçait pas dans les affaires intérieures des autres pays et qu'elle ne chercherait jamais l'hégémonie ou l'expansion¹⁴⁷ ». Au regard des déclarations et prises de positions régulières du premier ministre cambodgien Hun Sen en faveur de la Chine, nous pouvons cependant émettre des doutes sur la prétendue non-ingérence chinoise, qui s'apparente plus à un élément de langage et de diplomatie, qu'une réalité factuelle.

Chapitre 4 : Le facteur géostratégique du Cambodge, l'atout phare du positionnement chinois : un usage à double détente ?

Dans la théorie de l'équilibre géo-positionnel, le facteur géographique et géostratégique du pays cible est central et prédominant. Si le potentiel d'influence et d'équilibre géopolitique et géoéconomique découlent dans notre cas d'un positionnement géographique enclin à cette capacité d'équilibrer les forces dans la région, le dernier facteur sera quant à lui strictement basé sur le facteur géographique du Cambodge, dans la stratégie chinoise d'équilibre dans la région, et pour citer Thierry Kellner, « d'insécuriser ses rivaux géopolitiques dans la région¹⁴⁸ », en l'occurrence le Vietnam et les États-Unis. Nous avons vu

¹⁴⁷ Xi Jinping (2014), *The Governance of China*, Vol. 1, Beijing, Foreign Language Press, p.293

¹⁴⁸ Kellner T. & Wintgens S. (2019), La Chine au Nicaragua et au Panama, Une nouvelle branche des routes de la Soie? , *Les Rapports du Grip*, (4), p.42

que les principales tensions entourant la question de la mer de Chine méridionale concernent la notion de souveraineté sur les îles Spratley, avec des volontés d'états directement concernés ou non, de limiter l'appétit territorial chinois dans cette région hautement stratégique, que ce soit au niveau des ressources sous-marines, ou du commerce via le transport maritime. Cette notion de pivot stratégique, ou *fulcrum* stratégique, est assez dominante dans la littérature chinoise concernant les questions en matière de sécurité maritime et de concurrence militaire avec les États-Unis notamment. Le livre blanc militaire chinois de 2015, indique que « la sécurité des intérêts d'outre-mer, incluant les institutions, le personnel, et les actifs à l'étranger, sont devenus une importante problématique ¹⁴⁹ ». Des importants investissements chinois au Cambodge, découlent donc cette question de sécurité stricto sensu de ces derniers, avec de potentielles perspectives d'implications militaires chinoises pouvant avoir des implications ou effets à plusieurs niveaux et dans un cadre temporel à moyen-long terme. Pour citer Xu Jin, chercheur à l'Académie des Sciences de Pékin, le développement et l'usage d'un pays pivot stratégique dans le renforcement de la sécurité des intérêts chinois à l'étranger est « comme une partie d'échecs au ralenti ¹⁵⁰ », montrant ainsi cette vision de long terme et stratégique dans la recherche chinoise.

Nous allons donc voir dans cette partie, en quoi la situation géographique du Cambodge, qui de prime abord peut sembler anecdotique, peut avoir un impact significatif sur la région avec la présence chinoise, et de ses prétentions militaires à moyen et long terme.

1. Un emplacement idéal de pivot stratégique géographique aux ambitions chinoises en Asie du Sud-Est

Pour illustrer l'importance de la mer de Chine et de la région sud-est asiatique, nous pouvons citer Li Daokui, professeur à l'université de Tsinghua, qualifiant ces lieux comme étant « l'arrière-cour de la Chine », représentant une région essentielle pour le développement de la Chine et de ses intérêts, tant au niveau des ressources, qu'au niveau du commerce ¹⁵¹. La route

¹⁴⁹ China's Military Strategy, The Information Office of the State Council, 27 mai 2015, disponible sur : http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2015/05/27/content_281475115610833.htm, consulté le 3 mars 2020

¹⁵⁰ Xu J., Gao C. et Li W. (2014), *op.cit.*

¹⁵¹ Li D. (2015), *Stabilising China's strategic backyard: South to Southeast Asia is inevitable*, *Center for China in the World Economy*, disponible sur : http://www.ccwe.tsinghua.edu.cn/upload_files/file/20150611/1434025901714001288.pdf

maritime du projet OBOR qui emprunte la mer de Chine, fait face à des risques en matière de sécurité, que la supériorité économique chinoise ne peut contenir par sa simple aura, et par son influence sur la région. Ce besoin de sécurité grandissant est visible avec le changement de paradigme dans la doctrine militaire chinoise, voulant faire de l'Armée Populaire de Libération une armée de premier rang d'ici 2049. Cette possibilité est soulignée par John Mearsheimer, expliquant que la Chine transformera sa supériorité économique en supériorité militaire dans la région, dans une dimension où aucun autre état ne pourra la concurrencer en Asie¹⁵². Nous allons donc étudier dans cette partie la nouvelle stratégie chinoise et son principe de défense active, avant de voir comment la Chine cherche à l'appliquer via certains investissements spécifiques au Cambodge.

1.1 La politique de défense active et la protection des intérêts maritimes chinois

La doctrine de défense active est restée au cœur de la stratégie militaire sous Xi Jinping, et est l'un des principes directeurs de la stratégie et de la construction militaire chinoise¹⁵³. Ce terme en vogue dans les recherches académiques chinoises, initié par Mao Zedong pour l'armée terrestre, est devenu l'un des principaux axes de la stratégie militaire maritime chinoise sous Deng Xiaoping¹⁵⁴. Le principe central de la défense active tient dans la stratégie de la contre-attaque et de la dissuasion, la Chine n'attaquera pas en première mais est prête à la riposte quand elle considèrera que le moment est opportun¹⁵⁵. L'approche stratégique de la défense active est également perçue comme une stratégie militaire consistant à « frapper le fort avec le faible et à contre-attaquer en légitime défense »¹⁵⁶. La stratégie de la défense active sert aussi à préparer la guerre et en mettant en œuvre divers plans stratégiques en cas d'invasion par un ennemi lors d'un conflit, mais où la dissuasion a cependant un rôle central cherchant à éviter cette situation. De fait, cette stratégie n'est pas une stratégie militaire passive, mais une approche

¹⁵² Mearsheimer J. (2014), « Can China rise peacefully ? », *The National Interest*, 25 Octobre 2014, disponible sur : <https://nationalinterest.org/commentary/can-china-rise-peacefully-10204>, consulté le 3 novembre 2020

¹⁵³ Lewis J.W. et Xue L. (1994), *China's Strategic Sea Power - The Politics of Force Modernization in the Nuclear Age*, Stanford University Press, p.212

¹⁵⁴ Huang A. (1994), *The Chinese Navy's Offshore Active Defense Strategy : Conceptualization and Implications*, *Naval War College Review*, 47(3), pp. 7-32

¹⁵⁵ Hu M.Y. (2018), *China's Offshore Active Defense in the South China Sea*, 中国在南海的离岸主动防御, *Prospect & Exploration*, 17(2), pp. 44-72

¹⁵⁶ Shang J., Wu Z. et Chen L. (2002), *Mao Zedong's Military Thought and Local Warfare under High-Tech Conditions*, 毛泽东军事思想与高技术条件下的局部战争, PLA Publishing House, pp. 242-245

active de la guerre comprenant des mesures et plans d'action pour limiter l'avancée ou le mouvement d'un ennemi¹⁵⁷.

Cette stratégie, qui a été établie lorsque la Chine n'était pas encore une puissance commerciale et maritime sous Mao, a dû s'adapter au regard des évolutions qu'a connu la Chine ces dernières années, avec une importante augmentation de ses intérêts à l'étranger. Selon Yin Jiwu, professeur à l'École de relations internationales et de diplomatie de Pékin, les intérêts nationaux à l'étranger sont « les intérêts généraux pour la survie et le développement d'un état-nation, y compris tout ce qui peut satisfaire les besoins matériels et spirituels de tous les peuples de l'état-nation¹⁵⁸ ». L'importance des intérêts est un facteur déterminant dans le déploiement par la Chine d'une présence militaire à l'étranger¹⁵⁹. Cette considération légitime donc la présence militaire chinoise à l'étranger, et potentiellement l'installation de bases à usage militaire, là où la Chine dispose d'importants intérêts qui sont bénéfiques à son développement et sa prospérité économique. Elle englobe également les concepts de sécurité traditionnelle, représentant notamment la défense du territoire, et la sécurité non-traditionnelle, touchant aussi bien la fourniture en matières premières, en nourriture, la protection du commerce, ou les risques politiques¹⁶⁰.

Si la Chine a installé une base militaire à Djibouti, elle ne veut pas reproduire le modèle d'implantation de bases militaires occidentales, mais n'exclut pas l'établissement de positions stratégiques à l'étranger qu'elle justifie en « conformité avec la pratique internationale », permettant de bénéficier de points d'amarrage loin de ses côtes et de maintenir ses opérations de sécurité en mer¹⁶¹. Les chercheurs et stratèges chinois ont considéré que l'élément central pour étudier le déploiement militaire à l'étranger n'est pas de savoir si une présence militaire à l'étranger doit être établie, mais quel type de présence militaire établir¹⁶². La balance penche en direction de la présence militaire dite flexible, mêlant une présence militaire formelle et informelle, s'opposant au modèle de présence militaire occidentale avec une présence militaire

¹⁵⁷ Hu M.Y. (2018), *op. cit.*

¹⁵⁸ Li Q. *et al.* (2014), *op. cit.*

¹⁵⁹ Guo Z. (2018), On China's flexible military presence in the Middle East in the new era, 论新时期中国在中东的 柔性军事存在, *New Silk Road*, (8), pp. 4-29

¹⁶⁰ Cheng X. (2018), Cooperation between China and Southeast Asian countries on non-traditional maritime security under the "One Belt, One Road" programme, “一带一路”背景下中国与东南亚国家海洋非传统安全合作, *Southeast Asian Studies*, (1), pp. 99-114

¹⁶¹ Hai T. (2013), « Navy to build first overseas strategic pivot? », 海军建首批海外战略支点?, *Reference News*, 10 janvier 2013 disponible sur : <http://ihl.cankaoxiaoxi.com/2013/01/10/148665.shtml>, consulté le 14 octobre 2020.

¹⁶² Guo Z. (2018), On China's flexible military presence in the Middle East in the new era, 论新时期中国在中东的 柔性军事存在, *New Silk Road*, (8), pp. 4-29

formelle, dans le but d'assurer les missions de sécurité traditionnelle et non-traditionnelle, de défense des intérêts chinois, ou pour répondre à des cas d'ingérence territoriale¹⁶³. La présence militaire flexible comprend par exemple, des forces armées temporairement déployées, des lieux d'amarrage, des sites et programmes d'exercices militaires conjoints, des installations militaires utilisées occasionnellement, ou l'envoi de formateurs et de conseillers militaires¹⁶⁴. Cette présence militaire flexible peut également être vue sous l'angle de la diplomatie de l'armement et de la coopération militaire, en fournissant des biens et services militaires utiles au pays receveur, mais ayant un potentiel stratégique pour la Chine.

La Chine mène en effet une diplomatie de l'armement au Cambodge, cette diplomatie faisant partie intégrante de sa stratégie de défense active et de sa politique de coopération militaire pragmatique, et est explicitement citée dans son Livre Blanc en 2015¹⁶⁵. En octobre 2016, le ministre de la Défense du Cambodge s'est rendu à Pékin, dans le cadre de la signature d'accords bilatéraux d'aide militaire¹⁶⁶, puis en avril 2017, le vice-secrétaire d'État de la Marine cambodgienne et le secrétaire d'État à la Défense du Cambodge, ont été reçus à Pékin par des généraux membres de la Commission Militaire Centrale chinoise¹⁶⁷, montrant l'intérêt certain de la Chine dans les capacités militaires et de potentiel soutien du Cambodge dans la région. Ces rencontres, s'inscrivent dans la continuité des accords bilatéraux entre les deux pays, avec des dons de matériels militaires, d'infrastructures, ou d'expertise depuis plusieurs années. Entre 2013 et 2020, le Cambodge a perçu environ 500 millions de dollars d'aides et de prêts chinois, ainsi que du matériel comme des équipements de radio et de télécommunication, des uniformes, des hélicoptères, et environ 300 véhicules militaires de transport et de logistique¹⁶⁸. Cette stratégie de renforcement de l'armée locale, permet non seulement de stabiliser le pouvoir en place en l'aidant à garantir sa sécurité, et donc la sécurité des investissements, mais permet également à la Chine de marquer sa présence sécuritaire tout en construisant un environnement et un écosystème adéquat à ses besoins potentiels en matière de sécurité futurs.

¹⁶³ *Ibidem*.

¹⁶⁴ *Ibidem*

¹⁶⁵ China's Military Strategy, The Information Office of the State Council, 27 mai 2015 disponible sur : http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2015/05/27/content_281475115610833.htm

¹⁶⁶ « Chinese defense chief meets with Cambodian counterpart », PRC Ministry of National Defense, 12 octobre 2016, disponible sur : http://eng.mod.gov.cn/TopNews/2016-10/12/content_4745692.htm, consulté le 13 septembre 2020

¹⁶⁷ « Senior Chinese, Cambodian military officials meet in Beijing », PRC Ministry of National Defense, 19 Avril 2017, disponible sur : http://eng.mod.gov.cn/DefenseNews/2017-04/19/content_4778726.htm, consulté le 13 septembre 2020

¹⁶⁸ L'ensemble des données citées sont disponibles sur la base de données de Open Cambodia Development : <https://opendevelopmentcambodia.net/?s=military>

Au regard des intérêts dont dispose la Chine dans la région de l'Asie du Sud-Est, la doctrine de défense active, avec une présence militaire flexible semble essentielle au regard des éléments apportés précédemment. Tout d'abord d'un point de vue économique, la région est l'un des principaux partenaires économiques de la Chine, et cette dernière y investit massivement pour contribuer au maintien de ses échanges économiques, qui lui sont essentiels. La route maritime reliant la Chine au détroit de Malacca est d'ailleurs considérée comme étant la ligne de vie du développement interne et économique de la Chine, et la possibilité d'un blocage de cette route en cas de situation de crise est une crainte prise en considération¹⁶⁹. En ce sens, Xi Jinping a appelé à ce que les forces armées chinoises « (...) étendent la coopération militaire et en matière de sécurité, et créent un environnement de sécurité favorable au développement pacifique de la Chine.¹⁷⁰ ». Ainsi, tout comme le Myanmar ou au Pakistan, qui garantissent une certaine sécurité traditionnelle et non-traditionnelle à la Chine, le Cambodge prend la forme de point stratégique dans la protection du commerce avec sa proximité géographique du détroit de Malacca et de la route maritime de la Soie en Mer de Chine méridionale, mais également d'un marqueur chinois au sud des îles Spratleys que la Chine revendique.

Ces besoins pour la Chine de garantir un niveau de sécurité de ses intérêts, avec la considération de la présence militaire flexible et de la défense active, permet de valider la considération du pays de support stratégique et logistique, avec l'emploi des infrastructures à but civil et commercial, vers un potentiel usage militaire. Cela implique donc un fort aspect géographique à cette conception, un seul pays pouvant conférer un important rayon d'action rayonnant sur plusieurs pays ou mers, pour assurer une efficacité des moyens engagés dans la sélection et l'établissement de ces points stratégiques. En ce sens, le Cambodge étant voisin de multiples lieux stratégiques pour la Chine, lui offre ce potentiel d'action à plusieurs niveaux.

La doctrine de défense active au niveau extraterritorial, aux côtés du concept de présence militaire flexible, permet donc de concevoir pleinement le double-usage des infrastructures civiles vers un usage militaire lorsque la situation le demande, et implique ainsi une conception géographique dans la sélection des lieux et pays qui entrent dans le cadre de

¹⁶⁹ Academy of Military Science (2013), *The Science of Military Strategy*, 军种战略和战区战略, Beijing, Military Science Press, pp.1-28

¹⁷⁰ China's Military Strategy, The Information Office of the State Council, 27 mai 2015, disponible sur : http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2015/05/27/content_281475115610833.htm, consulté le 3 mars 2020

cette défense active, le tout avec un coût financier modéré et un impact diplomatique limité. De plus, la connaissance par les autres États de la présence potentielle d'une force militaire chinoise rapidement mobilisable peut avoir des effets naturels d'équilibre. Ce faisant, nous allons à présent voir comment se profile cette conception stratégique au Cambodge, au regard de certains investissements stratégiques pouvant avoir un grand effet de levier stratégique dans la région.

1.2 Le double-jeu géographique et géostratégique des investissements sur le littoral cambodgien

Les investissements chinois dans des secteurs stratégiques du Cambodge, ont été également accompagnés d'investissements dans la modernisation militaire du Cambodge, en parallèle de l'accroissement de la coopération en matière de sécurité entre le Cambodge et la Chine comme nous venons de le voir. Dans le concept de l'équilibre géo-positionnel, le pays émetteur, dans notre cas la Chine, ne cherche pas à établir de bases militaires physiques dans le pays hôte, mais cherche à poser les jalons et infrastructures nécessaires à marquer sa présence et son potentiel d'action rapide¹⁷¹. La simple connaissance par les rivaux dans la région, de capacités de soutien de sécurité conventionnelles ou non-conventionnelles, peut suffire à éviter toute tentative d'escalade militaire¹⁷².

Dans le choix et le développement des points d'appui stratégiques, la prise en considération de l'environnement et des risques est importante, dans le but de renforcer et d'assurer la stabilité du point d'appui stratégique¹⁷³. Les chercheurs et universitaires chinois indiquent que dans la recherche d'un pivot stratégique, la Chine doit s'appuyer, dans les pays ayant un faible potentiel économique, comme le Cambodge, sur les ports pour créer une stratégie de développement autour de l'économie portuaire, en construisant un écosystème logistique efficient grâce à l'amélioration des infrastructures portuaires, routière et logistiques, pour renforcer les capacités d'approvisionnement et de sécurité¹⁷⁴. Certains investissements en amont semblent porter les intérêts croissant de la Chine en matière de sécurité, si nous prenons

¹⁷¹ Garlick J. (2018), *op. cit.*

¹⁷² Chen L., Wang L. et Wei Z. (2017), Influence and implications of the transformation and reshaping of bases abroad in the context of the new security concept, 在新的安全概念背景下, 海外基地的转型和重塑的影响和意义, *National Defense*, (9), pp. 41-45

¹⁷³ Li D., Sun Y. et Han L. (2017), The Maritime Silk Road in the 21st Century : Logistical Analysis, Hub Selection and Spatial Planning, 21 世纪海上丝绸之路:物流分析, 支点选择与空间布局, *Pacific Journal*, 25(1), pp. 85-97

¹⁷⁴ *Ibidem.*

en considération la définition chinoise du point d'appui stratégique et de la sécurité non-conventionnelle. Ainsi, la fourniture en électricité, en pétrole, en matériaux de construction, la réparation et la maintenance des navires, tout comme la prise en charge des forces opérationnelles, entrent dans la catégorie des investissements à double-usage¹⁷⁵. En effet la Chine encourage la « construction et l'utilisation conjointes d'infrastructures militaires et civiles, l'exploration conjointe de la mer, de l'espace et de l'air, et l'utilisation partagée de ressources telles que la cartographie ou la météorologie »¹⁷⁶. Ce faisant, les ressources militaires et civiles dans cette logique se veulent plus compatibles, complémentaires et mutuellement accessibles. Les investissements dans le domaine de la santé peuvent également tomber dans cette considération, en citant par exemple le don de 200 ambulances en 2014, où un prêt de 65 millions de dollars à l'intention de l'hôpital militaire de Preah Ket Mealea à Phnom Penh en 2017.

La géographie de ces divers investissements est très intéressante, au regard de leur proximité avec le port de Sihanoukville et la base navale de Ream, et du concept de « d'abord le civil, le militaire plus tard », également nommé « dual use »¹⁷⁷. Même si la doctrine chinoise rejette, dans les discours officiels, la constitution de bases militaires à l'étranger, celle-ci n'exclue pas l'établissement de points d'appuis à l'étranger, afin de « fournir des points d'approvisionnement logistique à l'étranger relativement fixes et stables aux navires chinois en temps opportun¹⁷⁸ ». De fait, l'environnement du port commercial de Sihanoukville, disposant de quais en eaux profondes, peut-être développé selon les besoins futurs chinois, en un point de soutien logistique stratégique, qui pourra être utilisé à des fins militaires en temps voulu. La base navale de Ream, qui subit actuellement des « rénovations », dispose quant à elle d'infrastructures permettant l'entretien et la réparation de navires militaires, sans compter la permission de mouillage de bâtiments chinois dans cette base navale. Les deux ports cités, se trouvent en effet à une distance d'environ 20km de la zone économique spéciale de Sihanoukville, qui dans notre étude de cas constitue une parfaite base logistique pour le potentiel appui de la présence maritime chinoise dans la région, très active dans la région dans

¹⁷⁵ Zhang J. (2015), *op. cit.*

¹⁷⁶ China's Military Strategy, The Information Office of the State Council, 27 mai 2015, disponible sur : http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2015/05/27/content_281475115610833.htm, consulté le 3 mars 2020

¹⁷⁷ Zhang J. (2015), *op. cit.*

¹⁷⁸ Hu Z. (2016), « How to build China's strategic maritime hub ? », 中国海上战略支点怎么建?, *The Paper*, 16 mars 2016, disponible sur : https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1444600, consulté le 20 novembre 2020

ses missions de protection du commerce par exemple dans le cadre de ses missions de sécurité non-conventionnelle.

Dans un besoin de complémentarité, les investissements au niveau de la surface maritime se croisent avec les investissements dans visant à offrir des capacités dans le domaine aérien. La géographie centrale du Cambodge dans la péninsule indochinoise permet de couvrir une grande partie du territoire aérien de l'Asie du Sud-Est si l'on se base sur un rayon de 2h de vol depuis le Cambodge, allant de la frontière sud de la Chine au détroit de Malacca. Ce faisant, le projet d'investissement dans la région de Dara Sakor propose de multiples avantages dans ce domaine, avec notamment la construction d'un aéroport de dimension internationale. Tout d'abord, cet investissement est la résultante d'une concession territoriale pour une durée de 99 ans, représentant 20% du littoral cambodgien. La durée de cette concession, signifie que ce projet, et l'ensemble des infrastructures qui en découlent, sont pensés pour une intégration et un potentiel usage sur du très long terme. Contrairement au port de Sihanoukville où la Chine, via ses entreprises, ne dispose que d'une participation minoritaire, le projet de Dara Sakor offre un contrôle total à l'entreprise Union Group, très proche du pouvoir chinois comme le prouve son site internet qui recense 6 visites d'officiels du PCC, et fait la promotion active du projet OBOR¹⁷⁹.

Cet accord de concession territoriale, qui par ailleurs est illégale au regard de la Constitution cambodgienne, s'inscrit dans la logique « port, parc, ville ¹⁸⁰ » chinoise, permettant de créer un écosystème sur mesure, est considéré comme un projet clé de l'initiative OBOR par le PCC. Nous retrouvons la même configuration de ce projet de la phase II de développement du port de Gwadar au Pakistan, ce qui laisse penser que la Chine cherche à développer un modèle d'infrastructure répondant à des besoins spécifiques et stratégiques grâce à leur localisation. À l'inverse de la zone portuaire de Sihanoukville où les intérêts chinois sont dispersés, l'ensemble des infrastructures stratégiques seront regroupées dans une même zone. Le projet actuel comprend un aéroport, un héliport, une zone logistique à proximité immédiate de l'aéroport, un port commercial en eaux profondes, et l'ensemble des besoins liés à une zone qui se veut avec une certaine densité de population, à savoir de la fourniture en électricité, en

¹⁷⁹ The Belt And Road Initiative And Cambodia-China Comprehensive Investment And Development Pilot Zone And Cambodian Dara Sakor Seashore Resort, Union Group Company, 2011, disponible sur : <http://www.union-groupcompany.com/index.php/Ch/En/Xmgl/xmgl>, consulté le 4 janvier 2021

¹⁸⁰ Zhang J. (2015), *op. cit.*

eau, et en soins¹⁸¹. Cette intégration maximale des besoins chinois dans le concept de « dual use » semble ici potentiellement poussée à son paroxysme, sans compter la classification internationale 4^E du projet d'aéroport, lui permettant d'accueillir de gros porteurs ou des avions cargo offrant ainsi de grandes capacités de projection en matière militaire¹⁸². Cette « emprise » sur un important territoire, avec une grande liberté de mouvement dans l'implantation d'infrastructures, offre un très grand bénéfice stratégique à la Chine dont elle ne peut se targuer dans d'autres lieux de sa présence, comme au port de Gwadar ou de Hambantota. Dans cette considération, les objectifs de Pékin seraient d'établir un avantage stratégique dans les mers limitrophes de l'Asie de l'Est tout en maintenant une présence militaire efficace dans le Pacifique occidental et la partie nord de l'océan Indien.¹⁸³.

Ces derniers investissements dans la région de Dara Sakor ont récemment attisé les craintes des États-Unis et du Vietnam, voyant dans ces investissements et ces infrastructures, un important potentiel d'action de la Chine d'un point de vue sécuritaire et militaire. Cette considération est potentiellement légitime, au regard de la présence d'un drone militaire chinois CH-92A, retrouvé écrasé à seulement quelques kilomètres du complexe de Dara Sakor, alors que ce drone possède un rayon d'action de 250km restreignant fortement la zone d'où celui-ci a pu décoller¹⁸⁴. Sans avoir déployé la moindre troupe sur le sol cambodgien, ces marqueurs de la présence chinoise sont parvenus à mettre sur leur garde les principaux concurrents à la Chine dans la région. En ayant, pour l'heure, uniquement usé des infrastructures commerciales et logistiques dans leur but initial et premier, la Chine parvient à tenir à distance les principaux observateurs et concurrents à ses intérêts, grâce à leur potentiel géostratégique. Nous pouvons ainsi voir tout le potentiel d'influence dont dispose la géographie de la stratégie d'investissement et de présence chinoise. Si les investissements dans la région de Sihanoukville peuvent être considérés comme des investissements dans une optique conjoncturelle, ou d'appoint, via la possibilité de rapidement déployer des infrastructures mais avec une intégration limitée et dans un environnement auquel la Chine doit s'adapter. Les investissements dans la région de Dara Sakor, profitant de cette concession territoriale d'une

¹⁸¹ Kyng J., Haddou L. et Peel M. (2016), « FT investigation : How China bought its way into Cambodia », *Financial Times*, 8 septembre 2016, disponible sur : <https://www.ft.com/content/23968248-43a0-11e6-b22f-79eb4891c97d>, consulté le 13 décembre 2020

¹⁸² Thorne D. et Spevack B. (2017), *Harbored Ambitions, How China's Port Investments are Strategically Reshaping the Indo-Pacific*, C4ADS, pp. 54-65

¹⁸³ Hu B. (2017), *International Maritime Political Development Trends and China's Strategic Choices*, *国际海洋政治发展趋势与中国的战略抉择*, *China International Studies*, (2), pp. 85-102

¹⁸⁴ Cochrane L. (2020), « Chinese military officials made secret visit to Cambodia weeks before mysterious drone crashed », *ABC News*, 4 février, disponible sur : <https://www.abc.net.au/news/2020-02-05/secret-chinese-delegation-visited-cambodian-naval-base/11928184>, consulté le 5 octobre 2020

durée de 99 ans, avec la forte implication du PCC, peuvent quant à eux être considérés comme des investissements dans une optique structurelle, avec un très fort potentiel de rayonnement dans la protection des intérêts chinois.

2. Les implications géostratégique à long-terme de la présence chinoise au Cambodge

Dans son discours concernant sa posture géostratégique, la Chine dénonce régulièrement la forte présence militaire américaine dans sa périphérie. En effet, les États-Unis disposent de deux flottes dans l'océan Indien à proximité du détroit de Malacca, et dans l'océan Pacifique face aux côtes chinoises, sans oublier les bases militaires à Singapour, en Thaïlande, ou au Japon. Cette présence militaire, est considérée par la Chine comme une volonté de freiner l'essor de la Chine, les États-Unis se trouvant aux portes des routes et nœuds commerciaux essentiels à la Chine dans son développement¹⁸⁵. Mais cette confrontation indirecte entre les deux grandes puissances, qui s'exprime par une démonstration militaire de plus en plus intense, est essentiellement motivée par des questions économiques.

En ce sens, les États-Unis sont le premier partenaire économique de la Chine, et cette dernière ne peut se permettre une confrontation directe qui risquerai d'occasionner des conséquences dramatiques pour son économie. La doctrine de la défense active prend alors un grand sens, la Chine ne voulant aucunement, pour l'heure, de confrontation frontale avec les États-Unis, mais considérant que la stratégie américaine repose sur le principe de la domination militaire, elle se doit de contrebalancer cette domination, via l'émergence d'une puissance maritime en mer de Chine méridionale¹⁸⁶. Les politiques et universitaires chinois considèrent en effet que les États-Unis représentent la plus grande menace géostratégique pour la sécurité chinoise, du fait de son important déploiement de forces, et de sa volonté d'ingérence dans les affaires internes des pays de la région¹⁸⁷. Mais la Chine est pertinemment consciente de la grande supériorité militaire américaine, en matière de positionnement et de capacités stratégiques, et se doit donc de créer un environnement stratégique en sa faveur dans la mer de Chine méridionale¹⁸⁸. Le but de la Chine est donc de créer un équilibre stratégique en mer

¹⁸⁵ Zhang J. (2015), *op. cit.*

¹⁸⁶ Li Q. *et al.* (2014), *op. cit.*

¹⁸⁷ Li C. (2020), From The Race To The Grey Zone To The Preparation Of A Great Power Struggle, 从竞逐灰色地带到备战大国冲突, *NPC International Security and Strategy Briefing*, (1), pp. 1-5

¹⁸⁸ *Ibidem.*

de Chine méridionale en maintenant une présence militaire dans cette zone, lui permettant de rayonner sur les océans Pacifique et Indien¹⁸⁹. En devenant progressivement une puissance maritime, via la présence de bâtiments militaires assurant des missions de sécurité régulières dans la zone, la Chine sait qu'elle peut potentiellement créer une inflation des tensions avec les États-Unis, à cause de la perception de ces derniers de la Chine comme une puissance militaire émergente. En ce sens, les chercheurs chinois affirment que si les situations de Taïwan et de la mer de Chine méridionale sont résolues, la Chine deviendra de fait l'acteur dominant de la région, et pourra exercer une importante pression sur les États-Unis¹⁹⁰. Dans l'optique de ce regain de tensions, la Chine se doit d'être préparée à faire face à des situations sécuritaires difficiles, et considère qu'elle doit renforcer ses moyens de dissuasion maritimes¹⁹¹.

Il est établi dans la littérature chinoise qu'en l'absence de bases de soutien logistique en dehors de son territoire, la Chine ne peut assurer le maintien de la sécurité en mer de Chine, la distance entre le continent et la région sud de la mer de Chine méridionale étant élevée, et ne permet pas de déploiement militaire rapide et d'une durée prolongée¹⁹². En choisissant le Cambodge comme pays accueillant ce point de soutien logistique, elle fait d'une pierre deux coups : elle s'assure une base arrière pour réparer ses bâtiments et assurer la logistique nécessaire à leur présence, et se trouve en capacité, en cas de conflit, de refuser le passage aux États-Unis du Golfe de Thaïlande ou le pays bénéficie de facilités logistiques, et limiter l'action de la base américaine de Singapour. La probable utilisation du futur aéroport de Dara Sakor, avec des infrastructures lui permettant d'accueillir de gros porteurs, est un autre argument en faveur du grand potentiel de soutien logistique aux navires chinois. Dans l'éventualité d'un affrontement a priori naval entre les États-Unis et la Chine, le réseau d'approvisionnement chinois sera ainsi plus disponible et adapté¹⁹³. Les chercheurs chinois insistent sur l'importance de la complémentarité air-mer, expliquant que pour assurer une certaine supériorité dans le contrôle effectif de la mer, il faut garantir la supériorité aérienne, qui permettra de « gagner la bataille navale, saisir fermement l'initiative du champ de bataille, contrôler le rythme de la

¹⁸⁹ Hu B. (2017), International Maritime Political Development Trends and China's Strategic Choices, 国际海洋政治发展趋势与中国的战略抉择, *China International Studies*, (2), pp. 85–102

¹⁹⁰ Yang Z. et Fang X. (2015), China's Maritime Power in the Context of Maritime Security Strategic Choices and Naval Construction, 海洋安全视域下的中国海权战略选择与海军建设, *International Perspectives*, (4), pp. 85–101

¹⁹¹ Zhang J. (2015), *op. cit.*

¹⁹² Chen L., Wang L. et Wei Z. (2017), Influence and implications of the transformation and reshaping of bases abroad in the context of the new security concept, 在新的安全概念背景下, 海外基地的转型和重塑的影响和意义, *National Defense*, (9), pp. 41–45

¹⁹³ Yang Z. et Fang X. (2015), *op. cit.*

guerre navale, et atteindre ses objectifs tactiques »¹⁹⁴. Ainsi, la localisation d'un aéroport, construit sur un cahier des charges instauré par la Chine, pourra permettre, le moment venu, d'instaurer une potentielle suprématie aérienne sur une grande partie de la région sud-est asiatique, avec une ouverture sur l'océan Indien.

Les universitaires chinois avancent également que des pays dans la périphérie de la Chine profitent des frictions entre la Chine et les États-Unis, pour profiter à la fois des gains de la croissance économique de la Chine sur la région, et de la sécurité garantie par les États-Unis, en particulier depuis l'annonce de la stratégie de retour des États-Unis en Asie dans un but de limiter le gain d'influence et de mouvement de la Chine¹⁹⁵. C'est par exemple le cas du Vietnam, qui malgré son refus de voir une base militaire sur son sol ou d'établir d'alliance militaire du fait de sa politique des « Three nos¹⁹⁶ », entretient d'étroits rapports en matière de sécurité avec les États-Unis. Les tensions entre la Chine et le Vietnam concernent la légitimité et la territorialité des îles Spratleys et Paracels. Si le Vietnam est un des principaux partenaires économiques de la Chine dans la région, il est également un important concurrent au gain d'influence chinois, et compte sur ses bons rapports diplomatiques avec les États-Unis pour assurer sa sécurité. Le Cambodge offre donc de grandes possibilités géostratégiques contre le Vietnam : si la capitale politique, Hanoï, se situe près de la frontière avec la Chine, la capitale économique, Saigon, est adjacente au Cambodge, aussi bien au niveau terrestre que maritime.

Dans l'optique d'une escalade des tensions entre le Vietnam et la Chine, cette dernière pourrait user des barrages hydrauliques dont elle dispose sur le fleuve du Mékong pour diminuer drastiquement l'apport en eau du fleuve à la capitale économique vietnamienne, mais également mener un blocus du port de Saigon qui est le 5^{ème} plus important de l'ASEAN¹⁹⁷. Cette « diplomatie de l'eau » est d'ailleurs usée comme un argument viable dans l'éloignement des États-Unis dans les affaires courantes de l'Asie du Sud-Est, mais souligne aussi la grande dépendance de l'économie vietnamienne à cette ressource¹⁹⁸. La localisation du Cambodge peut donc servir à étouffer le poumon économique du Vietnam dans les intérêts chinois, sans

¹⁹⁴ *Ibidem*.

¹⁹⁵ Li Q. *et al.* (2014), *op. cit.*

¹⁹⁶ Pham L. (2019), « Vietnam releases defense white paper, reaffirming no military alliance », *Hanoi Times*, 26 novembre 2019, disponible sur : <http://hanoitimes.vn/vietnam-releases-defense-white-paper-reaffirming-no-military-alliance-300279.html>, consulté le 5 octobre 2020

¹⁹⁷ Zheng C. *et al.* (2016), Navigating the 21st Century Maritime Silk Road: Key Routes, Nodes and Port Features, 经略 21 世纪海上丝路:重要航线、节点及港口特征, *Marine Development and Management*, (1), pp. 4-13

¹⁹⁸ Li Z. (2013), Water Diplomacy: A New Issue in China's Neighbourhood Security Construction, 水资源外交: 中国周边安全构建新议题, *Academic Exploration*, (4), pp. 28-33

nécessairement faire usage de la force militaire. Par ailleurs le Cambodge, en complément du Laos, sépare géographiquement la péninsule indochinoise en deux parties, de façon qu'en cas de changements sécuritaires dans la péninsule, la Chine puisse effectuer une division stratégique de la péninsule, et ainsi mieux contrôler la situation dans la région, et de fait assurer la sécurité et la stabilité de sa périphérie sud-est¹⁹⁹.

Dans un second temps, le port de Sihanoukville et la base navale de Ream, sont à proximité des bases navales vietnamiennes de Nhom Trach et Phu Quoc, et peuvent donc servir de bases logistiques à la marine chinoise dans une mission de déni d'accès à la flotte vietnamienne dans la mer de Chine méridionale, et ainsi assurer à la Chine une suprématie maritime sur le front sud de ladite mer. L'aéroport en construction à Dara Sakor n'est pas en reste, puisqu'il assure un rayon d'action à de potentiels avions chinois sur l'ensemble du territoire vietnamien, et l'ensemble des bases aériennes du sud du Vietnam, également dans une potentielle optique d'interdiction d'accès à l'armée de l'air vietnamienne. La Chine, avec l'aide du Cambodge, dispose donc de la possibilité de totalement encercler le Vietnam, et l'isoler géographiquement au niveau terrestre, aérien, et maritime, du reste de la péninsule. Cette possibilité est d'autant facilitée, par les accrochages territoriaux passés entre le Cambodge et le Vietnam, et le renforcement de l'armée cambodgienne avec des véhicules et de l'équipement fournis par la Chine, qui peuvent permettre, dans le cadre d'un affrontement militaire, au Cambodge d'attaquer la façade terrestre du Vietnam sans que la Chine n'ait besoin d'envoyer d'infanterie sur le territoire cambodgien, voire dans le meilleur des cas, sur le territoire vietnamien.

Cette prise de position chinoise au sud de la mer de Chine méridionale, s'inscrit de fait dans un but de potentiellement drastiquement limiter les mouvements de ses adversaires. En effet en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), que la Chine a signé et ratifié contrairement aux États-Unis, les bâtiments militaires étrangers ne peuvent pénétrer sans autorisation explicite et expresse dans des eaux territoriales, et l'exploitation des ressources maritimes revient aux pays détenteur de la légitimité territoriale²⁰⁰. Se faisant, en cherchant à asseoir sa légitimité sur la mer de Chine méridionale via les bases militaires que la Chine installe activement sur les îles qu'elle revendique, la Chine nécessite un point d'appui important au sud de la région. Dans l'éventualité où, la Chine parviendrait à faire

¹⁹⁹ Wei H. et Yin N. (2017), *op. cit.*

²⁰⁰ Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Nations Unies 16 novembre 1994, disponible sur : https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf, consulté le 4 février 2021

valoir pleinement sa légitimité sur la mer de Chine méridionale, elle pourrait, en vertu de la CNUDM, refuser totalement le passage de bâtiments militaires dans la région, et intervenir rapidement en cas de violation de ses eaux territoriales²⁰¹. La Chine pourrait ainsi interdire toute présence militaire étrangère dans la région, et se garantir une plus grande liberté de mouvement dans ses ambitions futures.

Le dernier facteur de cette présence chinoise au Cambodge dans un but d'équilibrage face au Vietnam, concerne les ressources naturelles comme le pétrole ou les ressources alimentaires. La Chine dans son expansion économique est extrêmement dépendante des importations de matières premières, et cherche à sécuriser leur importation ou leur extraction. L'administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) estime qu'il y a dans la mer de Chine méridionale 11 milliards de barils de pétrole et 5,4 trillions de mètres cubes de réserves de gaz naturel en 2013²⁰². En termes de ressources maritime, la mer de Chine méridionale représente 12 % des captures mondiales de poissons²⁰³, et représente un important critère de sécurité alimentaire pour la Chine, avec une classe moyenne de plus en plus importante créant une importante pression sur le marché alimentaire chinois. La continuité de la chaîne d'approvisionnement en nourriture est donc un intérêt fondamental pour la Chine, qu'elle cherche à protéger pour éviter toute pénurie sur son sol, et ainsi éviter tout risque social face à cette situation qui pourrait s'avérer difficile pour le Parti Communiste. La majorité des activités de pêche maritime, estimées à 78%, ont lieu dans les eaux revendiquées par la Chine, et il est estimé qu'environ 15 millions de personnes travaillent dans l'industrie de la pêche chinoise²⁰⁴. La question de la mer de Chine méridionale, est donc au croisement des questions de territorialité, de sécurité traditionnelle, et de sécurité non traditionnelle, et la Chine dans sa considération, se doit de protéger au mieux ses ressources qui ont un impact significatif sur son économie.

²⁰¹ Xue G. (2015), Safeguarding Rights and Interests in the South China Sea: Legal Support of Military Operations Other Than War of the PLA Navy, 南海维权：海军遂行非战争军事行动的法律保障, *Journal of Hainan University*, 33(6), pp. 1-7

²⁰² South China Sea Reserves and Ressources, U.S. Energy Information Administration, 7 février 2013, disponible sur : https://www.eia.gov/international/analysis/regions-of-interest/South_China_Sea, consulté le 23 janvier 2021

²⁰³ Sun Q., Huang S. et Wang Z. (2020), Evaluation On Marine Resources Exploration And Oil-Gas Investment Environment In Countries Along The 21st Century Maritime Silk Road, 21 世纪海上丝绸之路沿线国家的海洋资源勘探和油气投资环境评价, *Resources & Industries*, 22(1), pp. 1-11

²⁰⁴ *Ibidem*.

Ainsi, la possibilité de l'usage du Cambodge et de l'ensemble des investissements dans les infrastructures à des fins militaires et de sécurité, traditionnelle ou non-traditionnelle, permettrait en complément des autres ports et bases logistiques dans la région de l'océan Indien, de fortement équilibrer la supériorité maritime américaine en diminuant ses possibilités de mouvement et en augmentant la pression militaire chinoise dans la zone, mais sans nécessairement établir de présence militaire stricto sensu. Par ailleurs, la localisation du Cambodge, en plus des implantations militaires chinoises dans les îles Spratleys, permettrait d'encercler le Vietnam en assurant une continuité logistique à l'armée navale chinoise, et de sécuriser les zones que la Chine considère d'intérêt national. Si l'éventualité d'une intervention militaire est limitée, la Chine ne voulant pas chercher l'affrontement direct, cette présence appuyée offrirait cet avantage stratégique et psychologique sur ses adversaires dans la région, en usant d'un seul point d'appui pour équilibrer l'ensemble des forces dans la région en sa faveur. En maintenant artificiellement une sécurité à son avantage, elle assure par la même occasion la sécurité de ses accès maritimes au sud de la région, lui laissant potentiellement une plus grande marge de manœuvre dans le nord de la mer de Chine, avec des intérêts stratégiques encore plus prioritaires, comme la question de Taïwan. Cette présence au Cambodge offre donc un potentiel de double détente en faveur de la Chine, avec d'importantes possibilités de dissuasion non-militaire, qui peuvent le cas échéant, offrir un important soutien aux forces militaires chinoises, avec un effet à multi-niveaux, pouvant impacter aussi bien le Vietnam, que les États-Unis, et sur des sujets économiques ou territoriaux.

Chapitre 5 : Les limites à la présence chinoise au Cambodge

Au regard de la rapide augmentation des investissements et relations bilatérales entre la Chine et le Cambodge sous Xi Jinping, plusieurs limites internes et externes à la présence chinoise peuvent se dessiner.

Tout d'abord, le caractère asymétrique de la puissance en faveur de la Chine par rapport au Cambodge. La présence chinoise a grandement été facilitée par la présence de Hun Sen à la tête du gouvernement cambodgien, accroché au pouvoir depuis plus de 30 ans. A la tête d'un pays pauvre, avec un important retard de développement par rapport à ses voisins, et très corrompu, ce dernier a pu saisir l'occasion présentée par la Chine pour renforcer son pouvoir, et éviter de possibles soulèvements populaires dus à la situation économique et sociale du pays. Mais la très forte implantation chinoise pourrait avoir des effets pervers, au regard des

accusations de déforestation, pollution, corruption, violences, par la population locale²⁰⁵. Des mouvements civils contestataires, même s'ils sont fortement réprimés par le gouvernement en place²⁰⁶, pourraient venir déstabiliser et entraver le bon déroulement des investissements chinois. De plus, ces investissements, comme nous l'avons vu, voient l'affluence d'une main d'œuvre chinoise, d'entreprises à capitaux chinois, au détriment des entreprises locales et de la main d'œuvre locale qui sont mises de côté, risquant de voir émerger un courant nationaliste et antichinois dans le pays, encouragé par les très nombreux contrats opaques conclus entre le gouvernement de Hun Sen et des entreprises ou politiques chinois, alimentant encore plus la corruption déjà endémique au sein du pays²⁰⁷. Aussi, la situation économique du pays, fortement impactée par la crise du CoVid-19 et des inondations qui ont durement frappé le Cambodge, ont entraîné la suspension de l'exercice militaire annuel entre le Cambodge et la Chine²⁰⁸, montrant que le partenariat entre les deux partenaires n'est pas imperméable à toute difficulté.

La situation très favorable pour la Chine est facilitée par la présence de Hun Sen, comme nous l'avons expliqué. Cependant, la question se pose concernant le futur à moyen-long terme, quand Hun Sen ne se trouvera plus à la tête du gouvernement cambodgien. Son successeur aura-t-il la même complaisance avec la présence chinoise sur le territoire cambodgien ? Si la présence chinoise est, en partie, assurée avec la concession de 99 ans dans la région de Dara Sakor, son impact n'aura plus la même valeur si la présence chinoise est rejetée dans le reste du pays, et pourrait même être remise en question si des cas de corruption sont avérés dans le cadre de la préparation de ce contrat.

Le coût important des investissements chinois, pour environ 20 milliards de dollars lors de la dernière décennie, répondent à une logique économique de rentabilité malgré la grande puissance financière de la Chine. Ces derniers peuvent s'avérer intéressants, et conférer un grand avantage à la Chine, dans l'optique où le canal de Kra se réalise, et offrira une position géostratégique de premier ordre, et du moment où des tensions territoriales et commerciales

²⁰⁵ Po S. et Heng K. (2019), Assessing the Impacts of Chinese Investments in Cambodia: The Case of Preah Sihanoukville Province, Working Paper, *Issue & Insights*, 19(4), pp. 7-13

²⁰⁶ Cambodia : Hun Sen Threatens Families of Activists, Human Rights Watch, 28 octobre 2020, disponible sur : <https://www.hrw.org/news/2020/10/28/cambodia-hun-sen-threatens-families-activists>, consulté le 3 mars 2021

²⁰⁷ Nortajuddin A. (2021), « Rising Anti-Chinese Hostility In Cambodia? », *The ASEAN Post*, 2 mars 2021, disponible sur : <https://theaseanpost.com/article/rising-anti-chinese-hostility-cambodia>, consulté le 15 mars 2021

²⁰⁸ RFA's Khmer Service (2021), « Cambodia Suspends Annual Military Exercises With China », *VOA News*, 11 février 2021, disponible sur : <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/cambodia-suspends-annual-military-exercises-china>, consulté le 15 mars 2021

subsistent dans la région. Mais dans l'optique d'une résolution des différends en mer de Chine méridionale, à long terme au vu de la diplomatie vietnamienne, et dans le cas de la réalisation utopiste de la périphérie paisible tant voulue par la Chine, le Cambodge perdrait le caractère stratégique de sa position géographique. De plus, les investissements sont garantis par la grande puissance commerciale de la Chine, mais au regard des volontés politiques internationales, qu'elles soient américaines ou européennes, de relocaliser sur leurs sols les entreprises de production qui se trouvent actuellement en Chine, son poids économique, et sa domination économique sur la région pourrait diminuer, et limiter les capacités pour la Chine de maintenir de grandes capacités d'investissement et de conservation de ses investissements.

Enfin, la forte hausse des intérêts chinois dans la région, avec les appétits territoriaux concernant la territorialité de la mer de Chine méridionale, pourraient avoir les répercussions inverses de celles cherchées par la Chine en marquant sa présence au Cambodge. Ce dernier pourrait être de plus en plus isolé entre le Vietnam et la Thaïlande, et cette présence avec les potentialités géostratégiques qu'elle présente, pourrait causer une hausse de la concurrence géopolitique entre la Chine et ses principaux concurrents, à savoir le Japon, les États-Unis, et l'Inde. En tentant de se libérer de ce qu'elle considère comme un encerclement de la part des États-Unis, une implication trop agressive de sa présence au Cambodge risquerait de créer une coalition entre les acteurs précédemment nommé, aux conséquences néfastes pour l'économie et la politique chinoise, mais également au niveau régional.

Chapitre 6 : Conclusion

La question de l'établissement de la présence chinoise dans le monde, au regard de son développement et de sa politique actuelle, est un sujet important de la géopolitique régionale et mondiale. L'Asie du Sud-Est est au cœur du jeu des grandes puissances entre la Chine et les États-Unis, du fait de son important poids économique aux répercussions mondiales, et de sa situation géographique centrale entre l'Océan Indien et l'Océan Pacifique. Le pays disposant du plus d'influence, et du plus d'opportunités stratégique dans la région, obtient donc un avantage considérable pour la protection de ses intérêts.

Nous avons cherché à établir si, au regard de son importante et croissante présence au Cambodge depuis l'arrivée de Xi Jinping, la politique chinoise s'y déroulant relève d'un cas d'équilibre géo-positionnel en Asie du Sud-Est. Pour se faire, en nous basant sur le travail

initial de Jeremy Garlick établissant une politique chinoise d'équilibrage géo-positionnel au Pakistan, nous avons étudié la perception chinoise de cette présence et des doctrines et si la pénétration politique et économique, aux côtés des nombreux investissements réalisés, occasionnent des effets validant la théorie susmentionnée. Les principaux facteurs constitutifs de l'équilibrage géo-positionnel sont pour rappel, une importante influence sur l'agenda politique du pays cible au regard des intérêts de la Chine, avec une propension au soft power, une forte pénétration économique mais avec un faible potentiel de rentabilité des investissements, et un fort potentiel d'influencer et d'insécuriser des rivaux régionaux, sans pour autant établir de présence militaire fixe à l'étranger.

Dans un premier temps, après avoir établi que la sélection du Cambodge répondait à des facilités préexistantes, nous avons observé que la présence chinoise ne correspondait pas à un besoin géoéconomique prédominant, mais que cette pénétration économique dans des secteurs clés de l'économie cambodgienne a permis d'établir une importante situation de dépendance en faveur de la Chine, en profitant de la faiblesse structurelle de l'économie cambodgienne, et du besoin pour le régime cambodgien de garantir sa stabilité en profitant des offres et projets d'investissements chinois. En effet, du fait de sa petite taille, de son faible marché intérieur, de l'absence ou la faible présence de ressources naturelles sur son territoire, et de la relative puissance économique de ses voisins, le Cambodge n'offre pas de perspective économique viable à court terme, mais offre des contreparties intéressantes à la Chine, lui permettant d'écouler sa surproduction nationale, d'acquérir et contrôler d'importants pans de l'économie cambodgienne, lui offrant une très grande influence sur le pays en sa faveur. Le faible potentiel de retour sur investissement dans la région, et les capacités commerciales limitées des infrastructures portuaires cambodgienne, confirment que la présence chinoise ne répond pas à une logique économique, mais à la possibilité d'établir facilement une empreinte durable dans le pays, en tentant de limiter les coûts, chose facilitée par la forte corruption des élites locales couplé à un certain potentiel d'opacité dans l'établissement des contrats. La Chine dispose cependant d'une possibilité d'accroître sa présence économique dans la région indochinoise, et de limiter l'influence géoéconomique de ses rivaux dans la péninsule, que sont le Vietnam et la Thaïlande.

Cette pénétration économique créant une grande dépendance systémique, a entraîné une importante influence de l'agenda politique cambodgien en faveur de la Chine sur la diplomatie régionale, permettant à cette dernière de défendre et faire entendre ses intérêts au travers du Cambodge dans les instances de l'ASEAN. Le Cambodge sert également de vitrine à la

diplomatie chinoise, en permettant de lisser l'image de la Chine et de prouver son rôle de leader régional avec son important potentiel d'investissement et de développement, et ainsi écarter l'influence des puissances extrarégionales sur l'ASEAN, et de fortement limiter les décisions de cette institution qui pourraient avoir un effet néfaste sur son développement. Via sa politique d'investissement au Cambodge, la Chine cherche donc à équilibrer l'influence politique de l'ASEAN sur la région, en voulant créer une périphérie favorable aux intérêts de son développement, et en prouvant son rôle de leader sur la région de l'Asie du Sud-Est, au détriment de l'influence du Vietnam et des États-Unis, ses principaux concurrents dans la région. En marquant profondément sa présence au Cambodge, la Chine parvient donc à faire rayonner ses intérêts dans l'ensemble de la région, et à équilibrer en sa faveur l'influence politique de ses adversaires dans la région, pour l'aider à confirmer son rang de grande puissance régionale.

Enfin, le Cambodge offre de grandes possibilités géostratégiques à la Chine grâce à sa position centrale non seulement dans la péninsule indochinoise, mais également dans toute l'Asie du Sud-Est, grâce au potentiel qu'offre la façade maritime cambodgienne sur le sud de la mer de Chine méridionale. Les investissements réalisés dans les secteurs logistiques, en plus du renforcement de la coopération militaire entre les deux pays, donnent l'impression que ces derniers sont utilisés pour promouvoir les intérêts géoéconomiques chinois, tout en défendant ses intérêts géopolitiques. Ils viennent également donner la possibilité à la Chine de créer un sentiment d'insécurité vis-à-vis de ses concurrents régionaux que sont le Vietnam et les États-Unis, grâce à la possibilité de transformer rapidement des infrastructures *a priori* civiles, en des infrastructures d'appui logistique militaire. Face aux tensions récurrentes sur la façade maritime de la région, et des importantes ressources maritimes essentielles à la Chine, le positionnement chinois répond à un important besoin de sécurisation de ses intérêts en la matière, en limitant la volonté de ses concurrents d'intenter de potentielles actions à son encontre. Sans avoir établi de présence militaire sur le territoire cambodgien, la Chine est d'ores et déjà parvenue à faire du Cambodge un épouvantail dans la région par sa présence appuyée sur la façade maritime cambodgienne, tout nouvel investissement étant scruté de très près par ses concurrents. Ce positionnement géostratégique peut être considéré comme un point de départ avec un effet de double détente, impactant à court terme le Vietnam, puis dans une échelle de temps plus large les États-Unis, en pouvant limiter les mouvements militaires maritimes et aériens dans le sud de la région, afin de se concentrer à terme pleinement sur Taïwan, objectif principal de la Chine dans la région Indopacifique.

Ce faisant, nous pouvons confirmer notre hypothèse que la politique chinoise vis-à-vis du Cambodge correspond à une réalité géopolitique de durablement marquer sa présence dans un but d'équilibrage des forces dans la région, et répond donc favorablement à une stratégie d'équilibrage géo-positionnel en Asie du Sud-Est.

Si l'argument géographique est central dans la sélection chinoise du Cambodge, il ne faut cependant pas sous-estimer les limites potentielles à cette présence, notamment d'un point de vue de la stabilité politique, et de la continuité des bonnes relations entre les deux parties. Qui plus est, dans le cadre où la Chine réalise effectivement ses volontés géostratégiques dans la région, il sera bon de se questionner sur le maintien ou non de la présence des investissements chinois, et si ces derniers ne risquent pas à court terme, comme au Pakistan, de subir un fort ralentissement du fait de l'évolution contrastée de l'économie mondiale dont la Chine est très dépendante.

Bibliographie

Ouvrages scientifiques

- Academy of Military Science (2013), *The Science of Military Strategy*, 军种战略和战区战略, Beijing, Military Science Press, pp.1-28
- Booth K. (2011), *Realism and World Politics*, Londres, Routledge
- Cohen S. B. (2015), *Geopolitics, The Geography of International Relations*, Third Edition, New York, Rowman & Littlefield
- Garlick J. (2020), *The Impact of China's Belt and Road Initiative : From Asia to Europe*, Londres, Routledge, p.9
- Kraft G., Meyer J. R. et Valette J-P. (1971), *The Role of Transportation in Regional Economic Development*, Londres, D.C. Heath and Company
- Lewis J.W. et Xue L. (1994), *China's Strategic Sea Power - The Politics of Force Modernization in the Nuclear Age*, Stanford University Press, p.212
- Waltz K. (1979), *Theory of International Politics*, University of California, Berkeley, Addison-Wesley Publishing Company
- Wayne B. (2003), *The United States, China and Southeast Asian Security : A Changing of the Guard ?*, New York, Palgrave Macmillan, p.178
- Wright Q. (1942), *A Study of War*, Chicago, University of Chicago Press
- Xi J. (2014), *The Governance of China*, Vol.1, Beijing, Foreign Language Press

Articles scientifiques

- Ba A. (2003), China And ASEAN, Renavigating Relations for a 21st-Century Asia, *Asian Survey*, 43(4), pp. 622-647
- Brewster D. (2017), Silk Roads and Strings of Pearls: The Strategic Geography of China's New Pathways in the Indian Ocean, *Geopolitics*, 22(2), pp. 269-291
- Brun L. C. (2016), Overcapacity in Steel: China's Role in a Global Problem, *Duke Centre on Globalization, Governance and Competitiveness*, pp. 23-30
- Chen L., Wang L. et Wei Z. (2017), Influence and implications of the transformation and reshaping of bases abroad in the context of the new security concept, 在新的安全概念背景下, 海外基地的转型和重塑的影响和意义, *National Defense*, (9), pp. 41-45

- Chen S. (2010), China's Self-Extrication from the "Malacca Dilemma" and Implications, *International Journal of China Studies*, 1(1), pp. 1-24
- Chen S. A. (2018), The Development of Cambodia–China Relation and Its Transition Under the OBOR Initiative, *The Chinese Economy*, 51(4), pp. 370-382
- Chen W., Dollar D. et Tang H., (2018), Why Is China Investing in Africa ? Evidence from the Firm Level, *World Bank Economic Review*, 32(3), pp. 610-632
- Chen W., Yerken G., Xiong W. et Ji Q. (2020), Exploring the role of overseas industrial parks in Chinese outward foreign direct investment: A case study of Sihanoukville Special Economic Zone, 论海外园区在中国企业对外投资中的作用, *Acta Geographica Sinica*, 75(6), pp. 1211-1222
- Cheng X. (2018), Cooperation between China and Southeast Asian countries on non-traditional maritime security under the "One Belt, One Road" programme, “一带一路”背景下中国与东南亚国家海洋非传统安全合作, *Southeast Asian Studies*, (1), pp. 99-114
- Cuesta, B. L., (2020), *China's foreign policy in Southeast Asia, Opinion Paper*, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 30 janvier, disponible sur : http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEE008_2020BORLLA_surAsia_ENG.pdf, consulté le 23 octobre 2020
- Derudder B., Liu X. et Kunaka C. (2018), Connectivity Along Overland Corridors of the Belt and Road Initiative, *MTI Discussion Paper*, (6), pp. 31-42
- Du D. et Ma Y. (2015), "One Belt, One Road": A Great Geostrategy for the Revival of the Chinese Nation, “一带一路”: 中华民族复兴的地缘大战略, *Geographical Research*, 34(6), pp. 1006-1014
- Garlick J., (2018), Deconstruct the China-Pakistan Economic Corridor : Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities, *Journal of Contemporary China*, 27(112), pp. 519-533
- Garlick J. (2020), The regional impacts of China's Belt and Road Initiative, *Journal of Current Chinese Affairs*, 49(1), pp. 3-13
- Goulard S. (2017), Les nouvelles stratégies commerciales de la Chine, *Note de Synthèse ISEMAR*, (195)
- Guo Z. (2018), On China's flexible military presence in the Middle East in the new era, 论新时期中国在中东的 柔性军事存在, *New Silk Road*, (8), pp. 4-29
- Heng P. (2012), Cambodia–China Relations: A Positive-Sum Game? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 31(2), pp. 57-85

- Hong Y. (2017), Motivation behind China's 'One Belt, One Road' Initiatives and Establishment of the Asian Infrastructure Investment Bank, *Journal of Contemporary China*, 26(105), pp. 353-368
- Hsu J. et Saxenian A. (2000), The limits of guanxi capitalism: Transnational collaboration between Taiwan and the USA, *Environment and Planning A: Economy and Space*, 32, pp. 1991-2005
- Hu B. (2017), International Maritime Political Development Trends and China's Strategic Choices, 国际海洋政治发展趋势与中国的战略抉择, *China International Studies*, (2), pp. 85-102
- Hu M.Y. (2018), China's Offshore Active Defense in the South China Sea, 中国在南海的离岸主动防御, *Prospect & Exploration*, 17(2), pp. 44-72
- Huang A. (1994), The Chinese Navy's Offshore Active Defense Strategy : Conceptualization and Implications, *Naval War College Review*, 47(3), pp. 7-32
- Hudzikowski M., (2013), The Go Game Model In International Politics Research, *Strategic Impact*, (4), pp. 79-91
- Hymer S. (1960), The International Operation of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment, *Massachusetts Institute of Technology*, p.15
- Jiang Y. (2019), A feasibility study for the establishment of the Asian Dollar, '建立 " 亚洲美元 " 的可行性研究报告', *Asia-Pacific Peace Studies Monthly*, 1(6), pp.12-14
- Kellner T. et Wintgens S. (2019), La Chine au Nicaragua et au Panama, Une nouvelle branche des routes de la Soie? , *Les Rapports du Grip*, (4), p.42
- Lei J. (2019), Cambodia's role and China-ASEAN relations, 柬埔寨的角色与中国-东盟关系, *Southeast Asian Studies*, 1(213), pp. 1-7
- Li C. (2020), From The Race To The Grey Zone To The Preparation Of A Great Power Struggle, 从竞逐灰色地带到备战大国冲突, *NPC International Security and Strategy Briefing*, (1), pp. 1-5
- Li D., Sun Y. et Han L. (2017), The Maritime Silk Road in the 21st Century : Logistical Analysis, Hub Selection and Spatial Planning, 21 世纪海上丝绸之路—物流分析、支点选择与空间布局, *Pacific Journal*, 25(1), pp. 85-97
- Li J. et Chen W., (2014), The Structure of Indian Ocean Maritime Rights and the Indian Ocean Expansion of China's Maritime Rights, 印度洋海权格局与中国海权的印度洋拓展, *Pacific Journal*, (22), pp.68-76

- Li M. (2017), Analysis of ASEAN factors affecting the construction of the 21st Century Maritime Silk Road, 影响 21 世纪海上丝绸之路建设的东盟因素分析, *China Journal of Commerce*, (20), pp. 80-82
- Li Q. et al. (2014), Strategic thinking on China's security in the South China Sea, 中国南海安全的战略思考, *Scientific Decision-Making*, (1), pp. 1-51
- Li Z. (2013), Water Diplomacy: A New Issue in China's Neighbourhood Security Construction, 水资源外交: 中国周边安全构建新议题, *Academic Exploration*, (4), pp. 28-33
- Liang Y., Zhou Z. et Liu Y., (2018), Relationship between the location choices of Chinese outbound enterprises and overseas Chinese networks : The case study of Southeast Asia, 东南亚华人华侨网络与中国企业海外投资的区位选择关系研究, *Acta Geographica Sinica*, 73(8), pp.1449-1461
- Liu Z. et Xie R. (2014), An empirical analysis of the country-specific trade effects of China's OFDI in ASEAN, *World Economic Research*, 6, pp. 80-86
- Lu X. (2018), « Construction of the China-Central South China Economic Corridor : Status, Risks and Countermeasures », dans *Blue Book on "One Belt, One Road" Cross-border Corridor*, Social Science Litterature Press, pp.156-168
- Mackinder H.J., (1904), The Geographical Pivot of History, *The Geographical Journal*, 23(4), p.437
- Malik J.M. (2017), Myanmar's Role in China's Maritime Silk Road Initiative, *Journal of Contemporary China*, 27(111), pp. 362-378
- Mao H., (2014), Geopolitical and geoeconomic situation in the surrounding areas and China's strategies, 中国周边地缘政治与地缘经济格局和对策, *Progress in Geography*, 33(3), pp. 289-302
- Marantidou V. (2014), Revisiting China's 'String of Pearls' Strategy: Places 'with Chinese Characteristics' and their Security Implications, *Pacific Forum CSIS Issues and Insights*, 14(7), pp. 6-11
- Mearsheimer J. (2014), « Can China rise peacefully ? », *The National Interest*, 25 Octobre 2014, disponible sur : <https://nationalinterest.org/commentary/can-china-rise-peacefully-10204>, consulté le 3 novembre 2020
- Naughton B. (1993), Deng Xiapoing : The Economist, *The China Quarterly*, 135, pp. 491-514
- Po S. et Heng K. (2019), Assessing the Impacts of Chinese Investments in Cambodia: The Case of Preah Sihanoukville Province, Working Paper, Issue & Insights, 19(4), pp. 7-13

- Po S. et Primiano C. B., (2020), An “Ironclad Friend”: Explaining Cambodia’s Bandwagoning Policy towards China, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(3), pp. 444-464
- Ruolin Z. (2007), La Chine et sa nouvelle stratégie globale, *Revue internationale et stratégique*, 3(3), pp. 143-150
- Shang J., Wu Z. et Chen L. (2002), *Mao Zedong's Military Thought and Local Warfare under High-Tech Conditions*, 毛泽东军事思想与高技术条件下的局部战争, PLA Publishing House, pp. 242-245
- Song G. (2016), TPP: Geopolitical implications, the US-China game and China's choices, TPP:地缘影响、中美博弈及中国选择, *Northeast Asia Forum*, 25(2), pp. 67-74
- Sun Q., Huang S. et Wang Z. (2020), Evaluation On Marine Resources Exploration And Oil-Gas Investment Environment In Countries Along The 21st Century Maritime Silk Road, 21 世纪海上丝绸之路沿线国家的海洋资源勘探和油气投资环境评价, *Resources & Industries*, 22(1), pp. 1-11
- Tai P. et Li J. (2018), Risk assessment of direct investment by Chinese companies in ASEAN countries, 中国企业在东盟国家直接投资的风险评估, *Journal of the University of International Business and Economics*, (1), pp.111-123
- Thorne D. et Spevack B. (2017), Harbored Ambitions, How China’s Port Investments are Strategically Reshaping the Indo-Pacific, *C4ADS*, pp. 54-65
- Vairon L. (2000), Les Chinois du Cambodge : heurs et malheurs d'une communauté, *Aséanie - Sciences humaines en Asie du Sud-Est*, (5), pp. 41-55
- Wang Y., (2016), The Construction of a Strategic Pivot Point in Southeast Asia for the 21st Century Maritime Silk Road, "21 世纪海上丝绸之路”东南亚战略支点国家的构建, *Forum of World Economics & Politics*, (3), pp. 61-73
- Wei H. et Yin N. (2017), Selection of countries for the 21st Century Maritime Silk Road Strategic Hub in Southeast Asia, 东南亚 21 世纪海上丝绸之路战略枢纽国家的选择, *Socialism Studies*, 6(236), pp.124-132
- Weissmann M. (2014), Chinese soft power and ASEAN’s constructive engagement : Sino-ASEAN relations and the South China Sea, *Kyoto Review of Southeast Asia*, (15), disponible sur : <https://kyotoreview.org/issue-15/chinese-soft-power-and-aseans-constructive-engagement-sino-asean-relations-and-the-south-china-sea/>, consulté le 20 octobre 2020

- Wuthnow J. (2017), Chinese Perspectives on the Belt and Road Initiative: Strategic Rationales, Risks, and Implications, *China Strategic Perspectives*, (12), pp. 4-7
- Wuzhati Y., Zhang W. et Liu Z. (2017), Development modes of China's overseas industrial parks along the Belt and Road, 叶尔肯·吾扎提, 张薇, 刘志高. 我国在“一带一路”沿线海外园区建设模式研究. 中国科学院院刊, *Bulletin of Chinese Academy of Sciences*, 32(4), pp. 355-362
- Xia W. et Liu Q. (2017), China-ASEAN Relations in the 21st Century - Perspective of the Maritime Silk Road Initiative, 21 世纪的中国-东盟关系--海上丝绸之路倡议的视角, *Socialism Studies*, 6(236), pp. 133-142
- Xu J., Gao C. et Li W. (2014), Building a "Strategic Pivot" State for China's Neighborhood Security, 建设中国环境安全的 "战略支撑" 国, *World Knowledge*, (15), pp. 14-23
- Xu Q. (2003), Misconceptions and reflections on sea power, 海权的误区与反思, *Strategy & Management*, (5), p. 17
- Xue G. (2015), Safeguarding Rights and Interests in the South China Sea: Legal Support of Military Operations Other Than War of the PLA Navy, 南海维权: 海军遂行非战争军事行动的法律保障, *Journal of Hainan University*, 33(6), pp. 1-7
- Yang Z. et Fang X. (2015), China's Maritime Power in the Context of Maritime Security Strategic Choices and Naval Construction, 海洋安全视域下的中国海权 战略选择与海军建设, *International Perspectives*, (4), pp. 85-101
- Young J. S., Dong K. R. et Myo N. A. (2012), An Analysis of Container Port Efficiency in ASEAN, *Journal of Navigation and Port Research*, International Edition, 36(7), pp. 535-544
- Zhang D. (2016), Strengthening the Rise of the 21st-Century Maritime Silk Road Strategic Pivot, 加强 21 世纪海上丝绸之路战略支点的崛起, *Chinese Journal of Engineering Science*, 18(2), pp. 105-110
- Zhang J. (2015), SLOC Security and the Construction of China's Strategic Support Points, 海上通道安全与中国战略支点的构建, *International Security Studies*, (2), pp.100-118
- Zhang Y. (2012), New Changes and General Situation in China's Surrounding Areas, 把握周边环境新变化的大局, *International Economic Review*, (1), pp. 9-17

- Zhao W. (2015), Seminar Summary of the ‘China Periphery Diplomacy of the Xi Jinping Era: New Ideas, New Concepts, New Measures, 习近平时代的中国周边外交: 新理念, 新概念, 新举措”研讨会综述, *China International Studies*, (1), pp.135–137
- Zhao Y. (2015), The Choice of China's Strategic Pivot Points in the Context of 'One Belt, One Road' -China's Strategic Cooperation with Kazakhstan as an Example, 赵雅婷:“一带一路’背景下中国战略支点的选择——以中国同哈萨克斯坦的战略合作为例, *Xinjiang Social Science*, (6), p. 76
- Zheng C. *et al.* (2016), Navigating the 21st Century Maritime Silk Road: Key Routes, Nodes and Port Features, 经略 21 世纪海上丝路:重要航线、节点及港口特征, *Marine Development and Management*, (1), pp. 4-13
- Zhou G. Y. (2017), The current dynamics and future direction of China's peripheral diplomacy, *Southeast Asean Studies*, (1), pp. 75-91
- Zhu B. et Shi W., (2019), Greasing the Wheels of Commerce ? Corruption and Foreign Investment, *The Journal of Politics*, 81(4), pp. 1311-1327

Documents officiels

- 2018 Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment, Ministry of Commerce of the People’s Republic of China, 02 Septembre 2019, disponible sur : <http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201909/20190902901191.shtml>, consulté le 5 septembre 2020
- Budget in Brief: Fiscal Year 2020, Cambodia Ministry of Economy and Finance, 2020, disponible sur: <https://mef.gov.kh/documents-category/publication/budget-in-brief/>, consulté le 11 mars 2021
- Cambodia Socio-Economic Survey 2014, Cambodia National Institute of Statistics, 2014 p.12, disponible sur: <https://www.nis.gov.kh/nis/CSES/Final%20Report%20CSES%202014.pdf>, consulté le 3 octobre 2020
- China's Military Strategy, The Information Office of the State Council, 27 mai 2015, disponible sur : http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2015/05/27/content_281475115610833.htm, consulté le 3 mars 2020
- Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Nations Unies 16 novembre 1994, disponible sur :

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf,

consulté le 4 février 2021

Articles de presse

i. Avec auteur

- Le Carrou J. (2020), Le projet du canal de Kra en Thaïlande : un enjeu économique et stratégique majeur pour l'Asie, Institut de Relations Internationales et Stratégiques, 11 décembre, disponible sur : <https://www.iris-france.org/152627-le-projet-du-canal-de-kra-en-thaïlande-un-enjeu-economique-et-strategique-majeur-pour-lasie/>, consulté le 5 janvier 2021
- Cochrane L. (2020), « Chinese military officials made secret visit to Cambodia weeks before mysterious drone crashed », *ABC News*, 4 février, disponible sur : <https://www.abc.net.au/news/2020-02-05/secret-chinese-delegation-visited-cambodian-naval-base/11928184>, consulté le 5 octobre 2020
- Devonshire-Ellis C. (2020), *The China-Cambodia FTA to Become Cambodia's First Bilateral Free Trade Agreement*, ASEAN Briefing, 15 octobre 2020, disponible sur : <https://www.aseanbriefing.com/news/the-china-cambodia-fta-to-become-cambodias-first-bilateral-free-trade-agreement/>, consulté le 4 janvier 2021
- Frewer T. (2016), « Cambodia's anti-Vietnam obsession », *The Diplomat*, 6 Septembre 2016, disponible sur : <https://thediplomat.com/2016/09/cambodias-anti-vietnam-obsession/>, consulté le 6 octobre 2020
- Hai T. (2013), « Navy to build first overseas strategic pivot? », 海军建首批海外战略支点 ?, *Reference News*, 10 janvier 2013 disponible sur : <http://ihl.cankaoxiaoxi.com/2013/0110/148665.shtml>, consulté le 14 octobre 2020
- Hin Pisei (2019), « China Still No.1 Source of Aid », *Phnom Penh Post*, 23 Septembre 2019, disponible sur : <https://www.phnompenhpost.com/business/china-still-no-1-source-fdi>, consulté le 25 avril 2020
- Hu Z. (2016), « How to build China's strategic maritime hub? », 中国海上战略支点怎么建 ? , *The Paper*, 16 mars 2016, disponible sur : https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1444600, consulté le 20 novembre 2020

- Hunt L. (2021), « China's 'Vaccine Diplomacy' Leaves its Mark on ASEAN », *The Diplomat*, 22 Janvier 2021, disponible sur : <https://thediplomat.com/2021/01/chinas-vaccine-diplomacy-leaves-its-mark-on-asean/>, consulté le 13 février 2021
- Jayaram K., Kassiri O. et Yuan Sun I. (2017), *The closest look yet at Chinese economic engagement in Africa*, McKinsey & Company, disponible sur: <https://www.mckinsey.com/featured-insights/middle-east-and-africa/the-closest-look-yet-at-chinese-economic-engagement-in-africa#>, consulté le 5 septembre 2020
- Jayaram K., Kassiri O. et Yuan Sun I. (2017), *The closest look yet at Chinese economic engagement in Africa*, McKinsey & Company, disponible sur: <https://www.mckinsey.com/featured-insights/middle-east-and-africa/the-closest-look-yet-at-chinese-economic-engagement-in-africa#>, consulté le 5 septembre 2020
- Kynge J., Haddou L. et Peel M. (2016), « FT investigation : How China bought its way into Cambodia », *Financial Times*, 8 septembre 2016, disponible sur : <https://www.ft.com/content/23968248-43a0-11e6-b22f-79eb4891c97d>, consulté le 13 décembre 2020
- Mao P. (2016), « China plays key role in Cambodia's energy development », *Xinhua*, 27 juin 2016, disponible sur : http://www.xinhuanet.com/english/2018-06/27/c_137284199.htm, consulté le 3 avril 2020
- Molyns P. (2017), « Anti-Vietnam Fears Stoked Ahead of Cambodia Election », *Voanews*, 20 avril 2017, disponible sur: <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/anti-vietnam-fears-stoked-ahead-cambodia-election>, consulté le 6 octobre 2020
- Nortajuddin A. (2021), « Rising Anti-Chinese Hostility In Cambodia? », *The ASEAN Post*, 2 mars 2021, disponible sur : <https://theaseanpost.com/article/rising-anti-chinese-hostility-cambodia>, consulté le 15 mars 2021
- Pham L. (2019), « Vietnam releases defense white paper, reaffirming no military alliance », *Hanoi Times*, 26 novembre 2019, disponible sur : <http://hanoitimes.vn/vietnam-releases-defense-white-paper-reaffirming-no-military-alliance-300279.html>, consulté le 5 octobre 2020
- Pike L. (2019), « Coal plant deemed too polluting for China heads to Cambodia », *China Dialogue*, 29 août 2019, disponible sur : <https://chinadialogue.net/en/energy/11474-coal-plant-deemed-too-polluting-for-china-heads-to-cambodia-2/>, consulté le 4 mars 2020
- RFA's Khmer Service (2021), « Cambodia Suspends Annual Military Exercises With China », *VOA News*, 11 février 2021, disponible sur : <https://www.voanews.com/east->

[asia-pacific/cambodia-suspends-annual-military-exercises-china](#), consulté le 15 mars 2021

- Xuetong Y. (2015), « The overall "periphery" is more important than the US », *Xinhua*, 15 janvier 2015, disponible sur : http://www.xinhuanet.com/politics/2015-01/15/c_127388725.htm, consulté le 14 novembre 2020

ii. Sans auteur

- « Asean nations fail to reach agreement on South China Sea », *BBC News* 13 Juillet 2012, disponible sur : <https://www.bbc.com/news/world-asia-18825148>, consulté le 12 décembre 2020
- « Cambodia loses duty-free access to the EU market over human rights concerns », Commission Européenne 12 août 2020, disponible sur: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1469, consulté le 12 décembre 2020
- « Chinese defense chief meets with Cambodian counterpart », PRC Ministry of National Defense, 12 octobre 2016, disponible sur : http://eng.mod.gov.cn/TopNews/2016-10/12/content_4745692.htm, consulté le 13 septembre 2020
- « Chinese president meets Cambodian PM », *Khmer Times*, 1er Décembre 2017, disponible sur: <https://www.khmertimeskh.com/93522/chinese-president-meets-cambodian-pm/>, consulté le 20 avril 2020
- « Hu Jintao Meets with Cambodian Prime Minister Hun Sen », Embassy Of The People's Republic Of China In Ireland 15 décembre 2010, disponible sur: <https://www.mfa.gov.cn/ce/ceie/eng/NewsPress/t778982.htm>, consulté le 20 avril 2020
- « L'ASEAN reste le premier partenaire commercial de la Chine pour les deux premiers mois de 2021 », china.org.cn, 10 mars 2021, disponible sur : http://french.china.org.cn/business/txt/2021-03/10/content_77294739.htm, consulté le 2 avril 2021
- « Le canal de Suez bloqué à cause d'un cargo échoué en travers », *Le Monde*, 24 mars, disponible sur : https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/03/24/le-canal-de-suez-bloque-plusieurs-heures-a-cause-d-un-cargo-echoue-en-travers_6074287_3234.html, consulté le 2 avril 2021

- « Over US\$5 Billion in Infrastructure Loans Granted to Cambodia », Construction Property, 30 Mai 2019, disponible sur : <https://www.construction-property.com/over-us5-billion-in-infrastructure-loans-granted-to-cambodia/>, consulté le 5 septembre 2020
- « Senior Chinese, Cambodian military officials meet in Beijing », PRC Ministry of National Defense, 19 Avril 2017, disponible sur : http://eng.mod.gov.cn/DefenseNews/2017-04/19/content_4778726.htm, consulté le 13 septembre 2020
- « Southeast Asia: Condemn China's treatment of the Uyghurs », ASEAN Parliamentarians for Human Rights, 9 Novembre 2020, disponible sur : <https://aseanmp.org/2020/11/09/southeast-asia-condemn-china-treatment-of-uyghurs/>, consulté le 14 décembre 2020
- « US cuts Cambodia aid over democracy concerns », *BBC News*, 27 février 2018, disponible sur : <https://www.bbc.com/news/world-asia-43217043>, consulté le 5 avril 2020
- « Xi Jinping's speech on peripheral diplomacy », *People's Daily*, 26 Octobre 2013, archive disponible sur : https://web.archive.org/web/20131030032430/http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2013-10/26/nw.D110000renmrb_20131026_2-01.htm, consulté le 20 avril 2020

Sites web

- Cambodia: Hun Sen Threatens Families of Activists (2020), Human Rights Watch, disponible sur : <https://www.hrw.org/news/2020/10/28/cambodia-hun-sen-threatens-families-activists>, consulté le 3 mars 2021
- China's Initiation of the Five Principles of Peaceful Co-Existence, Ministry of Foreign Affairs of The RPC, disponible sur : https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18053.shtml, consulté le 3 février 2020
- Concession Ownership in Cambodia, Ligue Cambodgienne pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Homme LICADHO, mis à jour en 2020, URL : https://www.licadho-cambodia.org/land_concessions/, consulté le 3 février 2021
- Ethnolinguistic Groups of Cambodia, International Cooperation Cambodia, UNESCO, 2011 disponible sur : http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Phnom_Penh/pdf/ethnolinguistic_groups_of_cambodia_poster.pdf, consulté le 3 octobre 2020

- FDI Trend, Council for the Development of Cambodia, 2020, disponible sur : <http://www.cambodiainvestment.gov.kh/why-invest-in-cambodia/investment-environment/fdi-trend.html>, consulté le 4 avril 2020
- Net ODA received (% of central government expense) – Cambodia, World Bank Statistics, 2019, disponible sur : <https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.XP.ZS?end=2019&locations=KH&start=1960&view=chart>, consulté le 20 avril 2020
- Open Development Cambodia, disponible sur : <https://opendevelopmentcambodia.net>
- Overview of ASEAN Plus Three Cooperation (2020), ASEAN Secretariat Information Paper, disponible sur : <https://asean.org/storage/2016/01/APT-Overview-Paper-24-Apr-2020.pdf>, consulté le 23 novembre 2020
- Roads and bridges connect China and Cambodia, Export-Import Bank of China gives full play to policy-driven financial benefits to help China-Cambodia cooperation, Exim Bank 11 janvier 2018, disponible sur : http://www.eximbank.gov.cn/info/circus/201810/t20181022_7106.html, consulté le 4 avril 2020
- Reassessing China's Investment Footprint in Cambodia (2020), Briefing Paper, Inclusive Development International, p.8, disponible sur : https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2020/08/2020_IDI_Briefing-on-Chinas-Footprint-in-Cambodia-Update.pdf, consulté le 4 février 2020
- South China Sea Reserves and Ressources, U.S. Energy Information Administration, 7 février 2013, disponible sur : https://www.eia.gov/international/analysis/regions-of-interest/South_China_Sea, consulté le 23 janvier 2021
- Speech by Chinese President Xi Jinping to Indonesian Parliament, ASEAN-China Centre, 3 Octobre 2013, disponible sur : http://www.asean-china-center.org/english/2013-10/03/c_133062675.htm, consulté le 23 novembre 2020
- The Belt And Road Initiative And Cambodia-China Comprehensive Investment And Development Pilot Zone And Cambodian Dara Sakor Seashore Resort, Union Group Company, 2011, disponible sur : <http://www.union-groupcompany.com/index.php/Ch/En/Xmgl/xmgl>, consulté le 4 janvier 2021

Règlement sur le plagiat
Jury du Département de science politique
Adopté le 6 septembre 2016

Considérant que le plagiat est une faute inacceptable sur les plans juridique, éthique et intellectuel ;

Conscient que tolérer le plagiat porterait atteinte à l'ensemble des corps étudiants, scientifiques et académiques en minant la réputation de l'institution et en mettant en péril le maintien de certaines approches pédagogiques;

Notant que les étudiants sont sensibilisés aux questions d'intégrité intellectuelle dès leur première année d'étude universitaire et que le site web des Bibliothèques de l'ULB indique clairement comment éviter le plagiat : (www.bib.ulb.ac.be/fr/aide/eviter-le-plagiat/index.html)

Rappelant que le plagiat ne se limite pas à l'emprunt d'un texte dans son intégralité sans emploi des guillemets ou sans mention de la référence bibliographique complète, mais se rapporte également à l'emprunt de données brutes, de texte traduit librement, ou d'idées paraphrasées sans que la référence complète ne soit clairement indiquée ;

Convenant qu'aucune justification, telle que des considérations médicales, l'absence d'antécédents disciplinaires ou le niveau d'étude, ne peut constituer un facteur atténuant.

Prenant note de l'article XI.165 du Code de droit économique, de l'article 66 du *Règlement général des études* du 3 juillet 2006, du *Règlement de discipline relatif aux étudiants* du 5 octobre 1970, et de l'article 54 du *Règlement facultaire relatif à l'organisation des examens* du 9 décembre 2004;

Le Jury du Département de science politique recommande formellement d'attribuer au minimum aux étudiants qui commettent une faute de plagiat avérée la note de 0 pour l'ensemble du cours en question, sans possibilité de reprise en seconde session. Cette recommandation ne présage pas de la sanction finalement proposée au jury par le Doyen en fonction des détails relatifs au cas de plagiat qui lui a été transmis.

Moi _____ Boris CANONGE _____, confirme avoir pris connaissance de ce règlement et atteste sur l'honneur ne pas avoir plagié.

Fait à _____ BRUXELLES _____

Le _____ 27/05/2021 _____

Signature de l'étudiant

